

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS-2^eTéléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

L'Association « France-U.R.S.S. ».....	1
Le cas du professeur Bourguignon....	6
Memento de la « guerre froide ».....	7
A propos d'« insinuations calomnieuses »	9
Le Parti Communiste Suédois en 1952..	10
Le Parti Communiste de l'U.R.S.S. après son XIX ^e Congrès	14
Les révélations d'un journaliste commu- niste allemand sur les propositions de paix de Staline à Hitler en 1943.....	18
Le fonctionnement de la justice soviéti- que dans le procès Slansky	19
L'Histoire économique de l'U.R.S.S.....	23
La véritable nature du communisme sta- linien	23

LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE

Pologne : Le nouveau gouvernement..	26
Les « centres sionistes ».....	27
Tchécoslovaquie : Du sionisme à la franc-maçonnerie	27
Hongrie : L'armée hongroise	28
Bulgarie : Huit années d'art stalinien	29

LE COMMUNISME EN ASIE

Chine : Le ravitaillement en caout- chouc	30
--	----

LA VIE EN U.R.S.S.

La lutte de Sisyphe contre le gaspillage	31
--	----

L'Association « France-U.R.S.S. »

L'ASSOCIATION « France-U.R.S.S. » est l'un des instruments les plus importants de la propagande et de la politique soviétiques en France.

L'action de la C.G.T., celle du « Mouvement de la Paix » sont connues du public. Celle de « France-U.R.S.S. » est tout aussi capitale, tant en volume qu'en efficacité.

Mais, comme cette activité se situe en dehors des circuits habituels de l'action politique et syndicale, elle bénéficie de l'inattention des pouvoirs publics et de l'opinion. Elle poursuit son travail en quelque sorte à l'écart du devant de la scène, et déjoue ainsi la vigilance de ceux qui se préoccupent de contrecarrer les entreprises stalinienne d'asservissement des esprits, des consciences et des groupes sociaux.

Et pourtant, par le nombre de ses adhérents et sympathisants, par la puissance de ses moyens financiers, par l'importance de ses multiples activités « France-U.R.S.S. » est l'une des plus dangereuses organisations stalinienne fonctionnant en France.

**

L'« Association France-U.R.S.S. » fut fondée à Alger en 1943 et à Paris dès août 1944 : la hâte avec laquelle cette organisation a été reconstituée avant même la fin de la guerre suffirait à montrer

la place capitale qu'elle occupe dans le système de propagande et de pénétration des Soviétiques.

Nous disons reconstituée : « France-U.R.S.S. » est en effet une reconstitution de l'« Association française des Amis de l'U.R.S.S. », qui avait été fondée en 1928 par l'écrivain communiste Henri Barbusse, par le rédacteur en chef de l'Humanité Vaillant-Couturier et par Francis Jourdain. Ce dernier, stalinien militant, a reçu depuis la guerre d'autres affectations. S'il n'est plus à « France-U.R.S.S. », dont le personnel a été partiellement renouvelé, il n'en poursuit pas moins une action communiste importante à la présidence du soi-disant « Secours populaire français » et au Comité directeur de « France-Vietnam », ainsi que dans d'autres organisations plus ou moins parallèles (1).

A la veille de la guerre de 1939, les « Amis de

(1) Francis Jourdain est en outre membre du Comité directeur de la revue « rationaliste » (et surtout communiste) *La Pensée* ; président des « Amis de la Commune », dont Jacques Duclos est vice-président ; membre du « Comité d'initiative (stalinienne) de la défense de la Culture dans la Paix » ; et également actif au C.F.D.I. (Comité français de défense des immigrés stalinien) et aux journées communistes contre le racisme.

l'U.R.S.S. », sous la présidence nominale de l'écrivain Romain Rolland, comptaient environ 80.000 adhérents et tiraient à 100.000 exemplaires une revue mensuelle intitulée *Russie d'aujourd'hui*.

Les « *Amis de l'U.R.S.S.* » furent emportés, comme les autres organisations stalinienne, par leur « *attitude anti-française et pro-hitlérienne* », conséquence de l'alliance Hitler-Staline conclue en août 1939.

Structure de l'organisation

D'abord présidée par le savant communiste Paul Langevin, l'« *Association France-U.R.S.S.* » tint son premier congrès à Paris, en janvier 1945 ; son deuxième à Issy-les-Moulineaux, en avril 1946 ; son troisième à Montrouge, en décembre 1947 ; son quatrième à Montreuil, en juin 1949 ; son cinquième à Paris, en décembre 1950 ; son sixième à Lyon, en juin 1952.

L'Association dispose d'une firme d'édition, les *Editions France-U.R.S.S.*, et d'une revue mensuelle, *France-U.R.S.S.*, tirée à 125.000 exemplaires. Cette revue et cette maison d'édition ont pour siège social celui de l'Association, 29, rue d'Anjou à Paris 8^e. A cette adresse, la « *Maison France-U.R.S.S.* » abrite également tous les services centraux de l'association. Les locaux sont la propriété de la « *Société immobilière de France-U.R.S.S.* ».

L'Association comprend :

1. — A la base, des *comités locaux* qui portent le titre de « *comités de France-U.R.S.S.* ». Ces comités locaux ont pour tâche de diffuser l'organe de l'association, de faire représenter des films soviétiques, d'organiser des conférences et des expositions, de diffuser des livres et des brochures de propagande, d'instituer des « *écoutes collectives* » des émissions en français de Radio-Moscou.

Chacun de ces comités est dirigé par un bureau de trois à dix personnes.

2. — Au-dessus, des *comités départementaux*, pour coordonner l'action des comités locaux, avec un bureau départemental composé de membres habitant tous le chef-lieu du département.

3. — Enfin, la direction centrale, avec son très important « *Centre culturel et économique* ».

Les « délégations » en U.R.S.S.

Depuis octobre 1949, l'Association organise l'envoi en U.R.S.S. de « *délégations* » ou prétendues telles.

Ces délégations ne *représentent* en réalité que l'organisation de la propagande stalinienne elle-même. Elles sont composées, on le sait, selon des procédés totalitaires. Leurs membres sont pressentis, désignés, agréés par des autorités qui ne rendent jamais publiquement compte des raisons qui président à leurs choix souverains.

Ces choix ne portent pas uniquement sur des communistes et prétendent rassembler des hommes « *de toutes origines et opinions politiques* ». En réalité, les associations, groupements, partis, etc., qui ne sont pas d'obéissance directement ou indirectement communiste ne sont jamais admis par les autorités soviétiques à envoyer en U.R.S.S. des délégations dont ils désigneraient eux-mêmes les membres selon une procédure réellement représentative.

Dans la brochure *France-U.R.S.S. au travail* (2), on remarque, pages 21 et 22, qu'il appartient aux comités départementaux de *proposer* des noms de « *délégués* » pour se rendre en Russie soviétique, en tenant compte notamment, cela est dit en toutes lettres, des « *possibilités d'utilisation (sic) au retour* ».

Mais « *proposition ne signifie pas désignation* », et seul le Bureau national de « *France-U.R.S.S.* » désigne les « *délégués* », parce qu'il « *a seul la possibilité de se rendre compte des nécessités de l'activité sur le plan national* ». C'est donc en fonction d'une « *activité* » générale pro-soviétique, et d'une « *utilisation* » sur ce plan-là, que sont choisis les membres des « *délégations* ». On s'en était aperçu : mais il n'est pas sans intérêt d'en trouver une confirmation qualifiée dans ce que « *France-U.R.S.S.* » expose elle-même sur son activité.

Le Centre culturel et économique

« *Au siège de l'Association, écrit Fernand Grenier (op. cit., p. 22) fonctionne un organisme spécial, le Centre culturel et économique de France-U.R.S.S.* »

Cet « *organisme spécial* » est composé de 27 commissions groupées en quatre sections, où figurent à peu près tous les leaders communistes et apparentés des milieux intellectuels et artistiques :

1. — Sciences biologiques et médicales ;
2. — Science et technique ;

(2) Ecrite par Fernand Grenier, vice-président de « *France-U.R.S.S.* », et publiée aux « *Editions de France-U.R.S.S.* » en 1950.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2^e).

3. — Sciences humaines ;

4. — Beaux-Arts.

« Les membres de ces commissions étudient les documents relatifs à l'Union Soviétique (c'est-à-dire les « documents » faisant l'apologie de l'U.R.S.S.) de façon à les porter à la connaissance des plus larges catégories de la population par tous les moyens en usage, articles, brochures, conférences, etc. Le travail de ces commissions n'est pas uniquement destiné à un public d'intellectuels mais à l'ensemble de la population. »

Ce « Centre culturel » organise des cours de langue et de littérature russes et fournit artistes et musiciens aux directeurs de concerts et de spectacles produisant des œuvres soviétiques.

Chaque « Comité de France-U.R.S.S. » comporte obligatoirement un correspondant culturel directement en rapport avec le « Centre culturel », afin, écrit F. Grenier, d'« aider le Comité à faire pénétrer la connaissance de l'U.R.S.S. dans tous les milieux de la population. »

Une des raisons, et peut-être la plus importante, de la large pénétration du stalinisme dans les milieux artistiques se trouve là. Ce n'est pas une question idéologique ni politique, mais une question pratique de commandes. « France-U.R.S.S. », avec son considérable budget — et avec celui des municipalités communistes — est en mesure de fournir « du travail » aux artistes à l'occasion de spectacles, de manifestations « culturelles » au service de la « connaissance du pays de Staline ».

Les artistes qui sont ainsi « gagnés » n'osent plus ensuite refuser de « signer pour la paix » : l'Humanité utilise alors leurs noms pour sa propagande. De signature en pétition, de pétition en compromission, les artistes qui travaillent pour les « organisations culturelles » des communistes, et qui y gagnent leur vie, se laissent peu à peu enchaîner.

Ce n'est pas le problème social qui les amène au communisme, ni la croyance dans les sentiments pacifiques de Staline : c'est la puissance de l'argent, qu'ils subissent.

Le « mécénat » communiste — dont le Centre culturel de « France-U.R.S.S. » est l'un des organes les plus actifs — assure au Parti les complaisances plus ou moins serviles des artistes qui en vivent.

L'article 3 des statuts

Le troisième article des statuts de « France-U.R.S.S. » stipule :

« L'Association a pour objet de favoriser dans le cadre de la législation en vigueur et dans un but éminemment national, la connaissance mutuelle des deux pays et leur collaboration amicale dans la paix, etc. »

L'Association « France-U.R.S.S. » est notoirement et constamment infidèle à cet article de ses statuts. On voit ce qu'elle fait pour la connaissance (truquée) de l'U.R.S.S. par la population française. Mais elle ne fait rien, elle ne veut ni ne pourrait rien faire pour la connaissance de la France par la population soviétique. Elle n'organise ni cours de langue française ni projection de films français en U.R.S.S. Elle est un organisme de propagande unilatérale, de propagande soviétique en France.

Et cet organisme est contrôlé et dirigé avec les mêmes méthodes totalitaires que les autres organisations stalinienne. On y affiche parfois

un certain libéralisme apparent dans les manifestations extérieures. Mais l'article 10 de ses statuts stipule catégoriquement :

« Au sein des réunions des comités, comme d'ailleurs au cours de quelque manifestation que ce soit organisée sous l'égide de l'Association France-U.R.S.S., toute discussion contraire aux buts de l'Association est interdite. Les manquements à cette règle... pourront entraîner l'exclusion, etc. »

Cet article permet d'exclure toute critique anti-stalinienne de la part de ceux qui, malgré les précautions prises, ne seraient pas entièrement convaincus par la « connaissance » de l'U.R.S.S. qu'on leur dispense et émettraient des doutes sur le « socialisme » ou sur le « pacifisme » du maréchal Staline. Ceux-là contrediraient au but d'une « collaboration amicale » avec l'U.R.S.S. : et il est interdit de seulement en discuter. « France-U.R.S.S. » a pour objectif d'organiser en France la collaboration stalinienne. Les statuts ne laissent planer aucune équivoque sur les buts de cette entreprise de collaboration.

L'activité politique de « France-U.R.S.S. »

Ce qui précède met en évidence le fait qu'il s'agit bien là d'une entreprise politique, de politique stalinienne, où l'activité « culturelle » n'est tantôt qu'un moyen et tantôt qu'un paravent.

D'ailleurs, « France-U.R.S.S. » reprend régulièrement à son compte les mots d'ordre de politique générale du Parti communiste. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un principe, clairement établi (notamment) par un article de son vice-président Fernand Grenier, paru dans France nouvelle du 8 décembre 1951 (page 15) et qui déclare :

« Notre politique de rassemblement des Français pour l'indépendance nationale et pour la défense de la paix doit nécessairement s'accompagner d'une grande campagne pour faire connaître le vrai visage de l'U.R.S.S. Dans cette campagne, « France-U.R.S.S. » peut et doit jouer un rôle de premier plan, comme le soulignait notre camarade Jacques Duclos à l'assemblée d'information des communistes parisiens, le 28 juin 1951. »

Ce texte de Fernand Grenier se suffit à lui-même. Nous noterons seulement que cette subordination organique à la politique stalinienne, les chefs de « France-U.R.S.S. » l'avaient seulement dans la presse communiste. Dans leurs manifestations destinées au grand public, ils sont en général beaucoup plus prudents.

Activités spéciales

« France-U.R.S.S. », dont les moyens financiers sont énormes, se relie directement à la Direction culturelle pour l'étranger à Moscou.

L'Association constitue l'un des paravents et l'un des points d'appui légaux de l'activité en France des agents soviétiques. Elle est l'un des principaux relais permanents entre l'appareil soviétique et l'appareil du P.C.F.; on y emploie d'ailleurs un nombre notable de Russes naturalisés français, et de femmes russes devenues françaises par mariage. D'ailleurs, depuis la dissolution en France de l'« Union des citoyens soviétiques », c'est « France-U.R.S.S. » qui sert de principal lieu de regroupement des citoyens soviétiques résidant en France.

A ce sujet, on retiendra particulièrement la manière dont est formulé l'article 5 des statuts :

« Sont admises au sein de l'Association, sans aucune distinction, toutes personnes de nationalité française ou soviétique qui témoignent de la sympathie ou de l'intérêt à l'égard des buts de l'Association. »

Le personnel de « France-U.R.S.S. »

L'actuelle direction centrale de « France-U.R.S.S. » a été « élue » au Congrès national de Lyon, en juin 1952, et sa composition publiée dans l'*Humanité* et dans la revue *France-U.R.S.S.* (3).

Président : F. Joliot-Curie, professeur au Collège de France et savant. On se demande d'ailleurs quelle activité scientifique il pourrait bien personnellement assurer, quand on sait qu'à la présidence de « France-U.R.S.S. », il joint la présidence du « Conseil mondial de la Paix », celle de l'« Amitié franco-polonaise », sa participation au Comité directeur de *La Pensée* et à celui de l'« Union nationale des intellectuels », et au « Comité universitaire de défense d'Henri Martin ». M. Joliot-Curie est un homme très occupé. Qu'on nous le présente comme l'un des politiciens les plus actifs de la collaboration stalinienne, nous n'y verrons aucun inconvénient. Et certes il a été autrefois un chercheur de grand mérite. Mais un homme de science aujourd'hui ? Quand donc travaille-t-il ?

Vice-Présidents : 1. — Le général Petit, autre collaborateur très occupé. Ancien chef d'état-major des F.F.L., ancien dirigeant de la mission militaire française en U.R.S.S., il est aujourd'hui sénateur « progressiste » ; directeur-général de la revue mensuelle (et stalinienne) *l'Armée française* ; président de la « Fédération des officiers de réserve des armées de la République » (F.O.R.R.) et vice-président de la « Confédération Nationale des réserves », qui sont deux des organisations militaires para-communistes ; il est membre du Comité directeur de « France-Vietnam » et à ce titre complice direct d'Ho Chi Minh contre l'armée française ; il est membre de la Commission permanente du « Mouvement de la Paix » ; il appartient au Comité d'honneur des F.T.P. communistes camouflés en « Association nationale des anciens combattants de la résistance », à celui de l'A.R.A.C., et à celui de l'« Association des rapatriés d'Indochine, etc.

2. Fernand Grenier, 3 rue Leblanc à Saint-Denis (Seine). Il est membre du Comité central du P.C.F. et il est le véritable chef de « France-U.R.S.S. ». Né le 9 juillet 1901, à Tourcoing, il est connu comme un agent diplomatique de l'U.R.S.S. : à ce titre, il négocia en 1943, à Londres, l'entrée des communistes dans la « France Combattante ».

Avant la guerre il dirigeait déjà les « Amis de l'U.R.S.S. » : c'est là qu'il acquit sa promotion d'agent diplomatique des Soviétiques pour les affaires intérieures françaises.

C'est lui qui fit à la Chambre des députés, en janvier 1939, cette fameuse déclaration : « Si la Russie était demeurée un Etat féodal, qu'est-ce qui prouve que cet Etat ne serait pas aujourd'hui aux côtés de l'Allemagne ? »

(3) Voir *Humanité* du 3 juin 1952, page 4 ; *France-U.R.S.S.*, numéro de juillet 1952, page 4, et numéro d'août, page 16.

Le 9 janvier 1940, à la Chambre, il refuse de s'associer à l'hommage rendu par le doyen d'âge à l'armée française en lutte contre l'Allemagne. Aux députés qui lui reprochent son attitude, il répond : « Ne vous en faites pas, les Soviétiques mettront de l'ordre là-dedans. »

A la constitution du G.P.R.F. d'Alger, Grenier est choisi par le général de Gaulle comme commissaire de l'Air (4). Ce choix lui vaut une certaine suspicion de Moscou, dont il ne semble pas s'être encore entièrement lavé. A quoi s'ajoute le fait que Staline se méfie toujours des communistes qui sont allés à Londres (même s'il les y a lui-même envoyés en mission), car il redoute l'Intelligence Service.

3. — Le professeur Weill-Hallé (Benjamin), membre de l'Académie de médecine et médecin honoraire des hôpitaux de Paris. C'est l'un des plus notables « polyvalents » de l'appareil stalinien parallèle.

Voici en effet les diverses fonctions qu'il occupe dans les organisations para-communistes : il est président de l'« Union nationale des médecins pour la paix » ; membre de la Commission permanente du « Mouvement de la Paix » et du « Conseil mondial de la paix » ; membre du « Comité de défense contre les licenciements arbitraires » (*Humanité* du 4 mars 1952), membre du Comité de patronage de *La Pensée* ; président du « Conseil permanent de défense de l'enfance » (*Humanité* du 17 mai 1952, page 4) ; membre du « Comité pour la commémoration des journées de 1934 » ; toujours prêt à signer les manifestes et pétitions communistes : voir notamment les numéros de *l'Humanité* des 14 novembre 1951, 11 février, 5 mars, 3 juin 1952, et *France-U.R.S.S.* d'octobre 1951. Il est le prototype du parfait instrument.

Secrétaire général : Camille Pailleret, homme de confiance de l'appareil stalinien, inamovible à ce poste ; il est, avec Fernand Grenier, le véritable directeur de « France-U.R.S.S. ».

Secrétaire national à la propagande : Raymond Marquié, qui paré du titre de « colonel », fit le jeu soviétique dans la mission militaire « française » du général Petit en U.R.S.S.

Secrétaire national attaché au « Centre culturel et économique » : Jacques Nicolle, l'un des plus actifs organisateurs du crypto-communisme « intellectuel ».

Secrétaire national à l'organisation : Raymond Treppo.

Membres du secrétariat :

1. — Suzanne Cagé ;

2. — Pierre Debray, le « catholique » à tout faire du para-communisme, disciple et complice de l'abbé (interdit) Jean Boulier. Il a publié en 1950, aux staliniennes « Editions du Pavillon », un factum de 140 pages intitulé *Un catholique retour de l'U.R.S.S.* Il a été rédacteur à *Témoignage chrétien*, qu'il a quitté pour adhérer plus totalement au « marxisme » des tchékistes de Staline et des philanthropes de l'Armée rouge. Son alibi est de prétendre vouloir « donner une âme au marxisme » : il ne lui donne évidemment rien

(4) Deux ministères étant attribués aux communistes, Marty exigeait que le P.C.F. en désignât les titulaires. Un compromis intervint : l'un des deux fut choisi par De Gaulle (Grenier), l'autre désigné par Marty (Billoux). Il y eut l'épisode de la lettre injurieuse et des deux lettres d'excuses de Grenier à De Gaulle (cf. Ceyrat, *La trahison permanente*, Paris 1947, p. 140).

du tout et se laisse utiliser par les organisations para-communistes. On le retrouve à la Commission permanente du « Mouvement de la Paix » et au Comité d'honneur des F.T.P. communistes camouflés en « Association nationale des anciens combattants de la résistance française ».

Pierre Debray avait publié en 1946, au Portulan un « roman » : *Le Dieu des violents* ; et en 1949, un essai sur *Rimbaud* chez l'éditeur René Julliard qui, pour imiter Gaston Gallimard, a donné sa signature en faveur des espions communistes Beloyannis et Rosenberg.

3. — Ali Landréa.

4. — André Blumel, avocat, 68 rue Pierre Charon, ancien membre de la C.A.P. de la S.F.I.O. Cet ancien socialiste s'est rallié au stalinisme; il est un membre dirigeant du « Parti socialiste unitaire », parti fantôme et para-communiste, que le P.C.F. utilise pour faire illusion et dissimuler son isolement politique (voir notamment *l'Humanité* du 23 juillet 1952, page 5).

André Blumel est en outre président du communiste M.R.A.P. (« Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme, et pour la paix »). Israélite, il est le chef de file de la pénétration stalinienne dans les milieux israélites, et multiplie les diversions pour camoufler l'antisémitisme des Soviétiques, dont il a pourtant été victime lui-même récemment.

Membres du bureau national :

1. — Francis Cohen, rédacteur à *l'Humanité* et membre du Comité de rédaction de la *Nouvelle Critique* (5).

2. — Emile Labeyrie, 10 rue Vergennes, à Versailles, notable polyvalent de la collaboration stalinienne. Il est président-fondateur de « France-Roumanie », président de « France-Bulgarie », membre de l'« Amicale (communiste) des élus républicains » ; il figure au comité de patronage de *La Pensée* ; il a versé 10.000 francs à la souscription nationale pour la presse communiste (*Humanité* du 26 mars 1952).

3. — Bernard Lafaille, professeur à l'École Centrale.

4. — Marc Poulton.

5. — Albert Puel, que l'on trouve au Comité national du « Mouvement de Libération du Peuple ».

6. — Alban Satragne, membre et ancien vice-président du Conseil général de la Seine.

7. — Louis de Villefosse, rue de Clichy, Longjumeau (S.-et-O.), ancien membre des Forces navales françaises libres, rédacteur à la revue *Esprit* et actif collaborateur des staliens; membre du Comité de la revue *Europe* et du « Comité contre les licenciements » ; il appartient au Bureau nationale des F.T.P. communistes (« Association nationale des anciens combattants de la résistance ») ; il a participé à une « délégation » en Russie soviétique organisée par « France-U.R.S.S. » (voir *Humanité* du 12 août 1952, pages 1 et 4). Il signe couramment les manifestes et pétitions communistes : voir notamment les numéros de *l'Humanité* des 29 juin 1951, 3 et 12 mars 1952.

**

Le Comité national de « France-U.R.S.S. » comprend notamment :

(5) « Revue (mensuelle) du marxisme militant », dont Jean Kanapa est rédacteur en chef, publiée par les « Éditions de la Nouvelle Critique ». Entreprise communiste avouée.

— Jean Baby, 18 rue de Grenelle, Paris 7^e, professeur agrégé d'histoire au lycée Jacques Devoir et à l'Institut des Sciences politiques. C'est l'un des économistes attirés du Parti communiste: il est l'animateur de la « Commission centrale » d'études économiques du Comité central du P.C.F. et le conseiller habituel du Secrétariat du Parti. Il a d'importants contacts internationaux et il est en relations directes avec les services économiques soviétiques (comme Robert Chambeiron, 9 rue Pergolèse, et Pierre Le Brun, 7 rue Treillard). Il a présidé la « délégation » française en U.R.S.S. de juillet-août 1951 et il participait au « Groupe de travail français » pour la Conférence économique de Moscou d'avril 1952, à laquelle il prit part. Il joue d'autre part un rôle important dans le noyautage de l'Université.

— Charles Bettelheim, 7 rue Michelet à Paris 6^e, économiste pro-stalinien, comme le montre son livre sur *L'Économie soviétique* (voir *B.E.I.P.I.*, n° 39, pages 4 à 7, et numéro 46, page 3). Économiste et professeur à l'École des Hautes Études de la Sorbonne, il dirige *Problèmes et planification*. Il était membre du « Groupe de travail » pour la Conférence économique de Moscou, à laquelle il participa, et appartient à l'organisme récemment créé pour en exploiter les résultats de propagande.

— Abbé Jean Boulier, prêtre interdit, utilisé par les communistes comme propagandiste « catholique » et comme polyvalent des organisations de collaboration stalinienne : il est membre du « Conseil mondial de la Paix » et de la « Commission permanente » française du « Mouvement de la Paix » ; il figure également au Comité directeur de « France-Tchécoslovaquie » et à la « Journée nationale contre le racisme » (*Humanité* du 17 mai 1952, page 5).

— Jean Cazalbou, militant de l'appareil de presse du Parti communiste; né le 16 octobre 1913 à Brives (Corrèze), licencié ès-lettres, ancien professeur au lycée de Toulon; surnommé « Sylvain » ; ancien rédacteur en chef des journaux communistes les *Allobroges*, le *Petit Varois*, la *Liberté du Var*; rédacteur en chef à *Ce Soir*.

— Pierre Cot, député « progressiste » du Rhône, agrégé de droit, chef de file de la collaboration stalinienne. On connaît son activité politique et ses relations avec la diplomatie soviétique. Il dispose d'un clavier étendu dans l'appareil para-communiste; il est notamment directeur de la revue « progressiste » *Défense de la Paix* ; membre du « Conseil mondial de la Paix » et de la « Commission permanente » française du « Mouvement de la Paix » ; président de l'Association « France-Hongrie » ; membre du Comité de patronage de *La Pensée* ; on le trouve encore à l'« Amicale des élus républicains de France » et à la « Journée contre le racisme » (*Humanité* du 17 mai 1952, page 5).

— Gabriel Citerne, ouvrier menuisier, ancien député communiste, ancien juge à la Haute-Cour de justice. Il participa à la « délégation » d'août 1952 en Russie soviétique.

— Louis Daquin, le cinéaste pro-communiste, que l'on retrouve au Comité de patronage de *La Pensée*.

— Jean Effel, le dessinateur pro-stalinien, qui figure également au Comité directeur de la communiste « Union nationale des intellectuels ».

— Pierre George, professeur à la Sorbonne, géographe communiste (il présidait en 1952 le jury de l'agrégation de géographie ! et il est l'une des chevilles ouvrières de la très large pénétration stalinienne dans les études et l'enseignement géographique en France). Il appartient au Comité de patronage de *La Pensée*, au « Comité univer-

sitaire de défense d'Henri Martin », au « Comité pour la commémoration des journées de 1934 ». On le retrouve dans les instituts et revues dirigées par le crypto-stalinien Alfred Sauvy : « Institut d'études démographiques », « Institut d'études de l'économie soviétique » et leurs publications. Pierre George est un *communiste de longue date* : il collabora régulièrement à l'*Humanité* à partir de novembre 1935 (il était alors professeur au lycée de Montpellier). Malgré tout cela reste professeur à l'École Nationale d'Administration (qui forme les hauts fonctionnaires de l'Etat), et l'un des principaux collaborateurs des *Presses Universitaires de France*.

— Jean-Maurice Hermann, lieutenant-colonel de la France Combattante, rédacteur de politique étrangère et soviétique à *Libération*, secrétaire général du « Syndicat national des journalistes », membre de la « Commission permanente » du « Mouvement de la Paix », rédacteur en chef des *Cahiers internationaux* crypto-staliniens. Il est l'un des fondateurs et animateurs du « Parti socialiste unitaire » fantôme, et allié permanent des communistes.

— Wladimir Jankélévitch, 1 bis quai aux Fleurs, professeur de philosophie à la Sorbonne. Membre de « France-U.R.S.S. » depuis les débuts, cet universitaire d'origine russe, a été porté au premier plan de la collaboration stalinienne depuis un peu plus d'un an et bien qu'il soit israélien milite activement pour la politique communiste, malgré l'antisémitisme soviétique. Il figure au « Comité universitaire de défense d'Henri Martin » et au « Comité pour la commémoration des journées de 1934 ». Depuis le début de l'année 1952, il multiplie les signatures de manifestes et pétitions communistes et joue un rôle de figurant « intellectuel » dans les congrès « pour la Paix ». Son redoublement d'activité mérite une vigilance accrue.

— Jacques Armel, que l'on retrouve au Comité de rédaction de l'*Observateur*.

— Eugène Aubel, 68 rue de Rennes, professeur à la Faculté des Sciences, membre de la « Commission permanente » du « Mouvement de la Paix », du « Comité contre les licenciements », du Comité directeur de l'« Union universitaire française », du comité de patronage de *La Pensée*, et vice-président de l'Association « France-Bulgarie ».

— Lucie Aubrac, cantinière d'honneur des F.T.P. communistes (« Association nationale des anciens de la résistance, etc. »), membre du « Comité national de défense d'Henri Martin » et de la « Commission permanente » des Combattants de la Paix.

— Alexandre Kamenka, producteur de films, qui vient d'aller en « délégation » en U.R.S.S. avec Henry Magnan, du *Monde*, etc.; par une singulière ironie, il habite 6 rue de la Néva et il achève un film « *Je suis un mouchard* » en coproduction avec Sirius, autre symbolique coïncidence, prouvant que le monde est petit. Sa firme se nomme Alkam; il a déjà produit *Les frères Bouquiquant* et *Le mystère Barton*.

— Elisabeth Magnien, qui est en outre secrétaire du « Centre culturel » de l'Association.

— Claude Mathon, qui est secrétaire général des « Amis de Mitchourine », association non déclarée fonctionnant à l'intérieur et sous l'égide de « France-U.R.S.S. ».

— Maurice Pressouyre, employé des P.T.T., 10, rue des Augustins à Antony (Seine) : il appartient aussi au « Secours populaire français » et il est secrétaire général du « Parti socialiste unitaire », déjà qualifié.

— Charles Serre, ancien député progressiste de la Dordogne, spécialiste du travail politique dans les milieux de l'aéronautique ; il est directeur de la revue communiste *France-Hongrie*, vice-président de l'Association du même nom, membre de la « Commission permanente » du « Mouvement de la Paix », etc. Lié avec les communistes depuis 1942, il est l'un de leurs commissaires-voyageurs préférés. Il écrit dans la presse au-delà du rideau de fer, et parle à la radio communiste. On en fit le secrétaire général et rapporteur de la Commission parlementaire sur les événements qui se sont déroulés en France de 1933 à 1945.

**

Il faut abréger. Ce qui précède caractérise suffisamment le personnel de « France-U.R.S.S. ». Il y aurait encore beaucoup à dire (ce sera pour une autre fois) sur les autres membres du *Comité national* : la cantatrice Irène Joachim, l'ingénieur Louis Poltau, le docteur Michel Sapir, le journaliste Georges Soria, le professeur Emile Tersen, l'« écrivain » Gillette Ziegler, le général Tubert, le professeur Henri Wallon, et Roland Talleux (du Mouvement de Libération du Peuple).

Nous ne les mentionnons aujourd'hui que pour mémoire, ainsi que les membres de la *Commission nationale d'arbitrage* : Rodolphe Arthaud, A. Espiard, Joseph Payré, et ceux de la *Commission nationale de contrôle financier* : Georges Bedu, Paul Comte, Louis Remond et Emile Sommer — sur lesquels nous ne manquons pas d'avantage de précisions indiscutables.

Le cas du professeur Bourguignon

Sous ce titre, dans notre numéro 69 de juin 1952 (pages 13 et 14), nous avons examiné le cas du docteur Georges Bourguignon, membre de l'Académie de médecine et directeur honoraire de laboratoire à l'École pratique des Hautes Etudes.

Nous avons montré comment un homme de religion catholique et de tendances conservatrices avait été *progressivement* amené, par l'engrenage des organisations crypto-staliniennes, à servir la politique communiste.

L'utilisation du professeur Bourguignon par les staliniens devint sensible à partir du « voyage d'études des médecins français en U.R.S.S. »

d'août-septembre 1951, voyage dont nous avons analysé en leur temps les modalités et les conclusions (1).

L'analyse du cas, lamentable et caractéristique, du professeur Bourguignon, était dédiée à ceux qui s'imaginent que *cela n'engage à rien* d'aller à Moscou.

Cela engage, au contraire, tellement bien, que le professeur Bourguignon continue sa progression progressiste. Nous ne parlons pas des multiples pétitions ou manifestations d'inspiration stalinienne auxquelles il a encore pris part depuis

(1) Voir B.E.I.P.I., numéro 54 d'octobre 1951.

juin 1952, toujours en proclamant ou sous-entendant qu'il « n'est pas communiste ».

Il y a plus important : ostensiblement, le professeur Bourguignon *devient* communiste : il est déjà électeur et agent électoral du Parti. On peut mesurer le chemin parcouru, et avec quelle rapidité.

Dans l'*Humanité* du 26 novembre 1952, le professeur Bourguignon annonce qu'aux élections législatives partielles du premier secteur de la Seine, il votera pour le candidat communiste Léon Feix (ami et obligé de Marty, notons-le au passage).

Sa déclaration vaut d'être retenue, car il donne ses raisons. On y chercherait en vain des motifs tirés de la question sociale, des problèmes ouvriers, de la situation des travailleurs : ce n'est nullement pour cela que le professeur Bourguignon est devenu électeur communiste et agent électoral du Parti. Ceux qui s'obstinent à croire que la question sociale explique le communisme peuvent analyser cette profession de foi ; ils n'y trouveront que des raisons politiques.

Les voici :

« Je ne suis pas inscrit au Parti communiste en raison du fait que je suis catholique pratiquant et que je reste indépendant de tout parti.

« Mais je suis profondément attaché aux libertés républicaines, à la liberté d'opinion et d'expression, à la défense de la paix et à l'indépendance nationale.

« Or, je considère que, actuellement, le Parti communiste est à la tête de la défense de tout ce qui fait honneur à l'humanité et je suis révolté des emprisonnements injustifiés qui viennent d'être faits et des demandes de levée d'immunité parlementaire... »

On peut reprendre un à un les motifs exprimés.

Aucun ne concerne les questions sociales.

TOUS au contraire expriment les *impostures politiques*, que le Parti communiste répand en France avec un énorme appareil publicitaire (16

quotidiens, 80 hebdomadaires, une vingtaine de revues et périodiques, une dizaine de maisons d'édition, plus d'une centaine d'organisations satellites) :

1. — *Les libertés républicaines, la liberté d'opinion et d'expression* : le parti totalitaire qui les réduit le plus féroce est le parti de Staline. Il en prive non seulement ses adversaires, mais encore ses plus vieux militants quand, pour une raison ou une autre, ils ont cessé d'être utiles : Marty, Slansky, Anna Pauker, Rajk, Gomulka, Clementis, etc...

2. — *La défense de la paix* : la dernière guerre mondiale a été rendue possible par Staline qui, en concluant le pacte d'août 1939, a consciemment permis à Hitler d'ouvrir les portes à la guerre (2).

3. — *L'indépendance nationale* : voir celle des des pays d'Europe orientale occupés par l'Armée rouge et pratiquement annexés.

4. — *L'honneur de l'humanité* : cela a été prononcé par le professeur Bourguignon au moment où se déroulait le procès Slansky, au moment où éclatait l'affaire de la femme d'André Marty !

On voit donc dans quel abîme est tombé le professeur ; on voit ses motifs.

Du moins permettent-ils d'examiner *in vivo* comment procède et progresse le communisme. La « question sociale » lui est quelquefois un prétexte, assurément. Dans la plupart des cas, comme dans celui du professeur Bourguignon, elle ne joue *aucun* rôle.

La force du communisme, fondée sur le mensonge et le chantage, est essentiellement de nature *politique, publicitaire et policière*.

C'est pourquoi il convient d'y opposer *d'abord* une politique ferme, un rétablissement inlassable de la vérité et une répression sans défaillance des activités illégales. Le reste viendra ensuite.

(2) Sur l'imposture stalinienne de la « paix » et sur toute la question de la « coexistence pacifique », voir notre brochure publiée en supplément du numéro 78 : *L'ultimatum soviétique*.

Memento de la « guerre froide »

Il a été question, dans notre avant-dernier numéro (77), du nettoyage entrepris aux Nations Unies par la sous-commission de Sécurité du Sénat de Washington. Sous l'égide de Trygve Lie et de tous les Henri Langier, Mirkine-Guetzévitch, Benoit-Lévy et *tutti quanti* de son entourage, les communistes et fellow-travelers pseudo-progressistes s'étaient embusqués en nombre dans les divers services de l'O.N.U. Et l'on sait ce que peuvent faire des communistes quand ils sont installés quelque part. Mais on ne sait pas assez ce que font les gens qui « ne sont pas communistes, mais... » servent d'autant mieux les desseins de Staline.

Une quinzaine de communistes et cryptos avaient été démasqués à la mi-novembre. L'interlope Trygve Lie était démissionnaire depuis le 11 novembre, non sans avoir au préalable obtenu une retraite plus que confortable à nos frais de membres de l'O.N.U. (mais il faut espérer que le dernier mot n'est pas dit à ce propos). Le 12, le Steering Committee de l'O.N.U. prit acte

de cette démission et, dit le *Herald Tribune* du 13, *n'exprima ni regrets, ni prière de revenir sur la décision*.

Le même jour, le sénateur Pat Mc Carran (démocrate) déclara fermement que l'O.N.U. devait « nettoyer sa maison du communisme et des activités subversives ». Le sénateur Willard Smith (démocrate) dit avec raison : « C'est à l'O.N.U. de nous aider à la purger des espions et des saboteurs, sinon les Nations Unies ne doivent plus siéger en Amérique. » (*Herald Tribune*, 13 novembre).

De son côté, l'interlope Trygve Lie eut le toupet de raconter à la presse scandinave qu'il quitte son *job* parce que « nul homme ne peut endurer la pression » que les Russes lui faisaient subir... Mais M. Mc Carran prouva aussitôt que les Américains avaient appris quelque chose en lui coupant ses effets : « Je pense, dit-il, que (la démission) résulte de nos révélations et de celles que nous ferons dans l'avenir » (*Herald Tribune*, 13 novembre).

Le 13 encore, trois autres fonctionnaires de l'O.N.U. refusaient de répondre aux questions ayant trait à leur appartenance au parti communiste, ce qui équivalait à un aveu implicite, dans les conditions données.

A la même date, M. Abraham Feller, juriconsulte de l'O.N.U., se suicidait en se jetant par la fenêtre d'un 12^e étage, épisode tragique qui rappelle le suicide de Laurence Duggan (voir *B.E.I.P.I.*, numéros 6, 19, 23 et 31). Les sénateurs James Eastland, démocrate, Homer Ferguson, républicain, et Willis Smith, déjà nommé, démocrate, n'en affirmèrent pas moins leur volonté de poursuivre l'enquête de la sous-commission et blâment Trygve Lie de ses propos « irresponsables » à ce sujet (*Herald Tribune*, 14 et 15 novembre).

Il faut dire que le mois précédent, Trygve Lie avait dénoncé comme calomnies (exactement : *smear*, salissures) les critiques du sénateur démocrate James Eastland visant l'emploi de communistes et apparentés à l'O.N.U., M. Eastland ayant dit que la sous-commission « avait trouvé parmi les employés américains de l'O.N.U. la plus grande concentration de communistes jamais découverte par elle » (*Herald Tribune*, 27 octobre 1952).

Le *Daily Mirror* de New York traduisit le sentiment de bien des gens en écrivant : « Retournez en Norvège, monsieur Lie. Vous n'êtes plus le bienvenu en Amérique. Avec un mauvais goût extraordinaire et une grossièreté inattendue chez un diplomate, M. Trygve Lie a associé le suicide de Feller à l'enquête en cours sur les espions, les saboteurs et les communistes... Sa vulgarité est aussi offensante qu'étonnante » (cité par le *Monde*, 16 novembre).

Trois juristes consultés par Trygve Lie pour se mettre à couvert, un Anglais, un Belge et un Américain, conclurent à la nécessité de renvoyer les fonctionnaires qui refusent de répondre aux questions relatives à leur appartenance au parti communiste (*Herald Tribune*, 1^{er} décembre). Le 3 décembre, un nommé Frank Coe, secrétaire du Fonds Monétaire International, fut mis à la porte (journaux du 4 décembre).

Le même jour, une enquête fut prescrite au Sénat pour tirer au clair les immixtions des Départements des Affaires Etrangères et de la Justice dans les travaux du « grand-jury » concernant les manigances communistes à l'O.N.U. (*Herald Tribune*, 4 décembre). En effet le « grand-jury », sorte de chambre des mises en accusation, avait la veille rendu publiques ses conclusions sur l'invasion communiste dans les services de l'O.N.U., réalisée selon « un plan bien défini ». Et un autre communiste, Irving P. Schiller, avait été repéré (*Herald Tribune*, 3 décembre) aux archives.

Le 5 décembre, neuf employés de l'O.N.U. étaient congédiés par T. Lie, conformément à l'avis des juristes. La presse n'a pas encore publié leurs noms. Il est à présumer que le nettoyage va suivre son cours et à espérer que la sous-commission ne se bornera pas à enquêter sur les communistes américains. Le groupe de Français qui, membres de *France forever*, s'est embusqué à l'O.N.U. pour ne pas rentrer en France après la guerre et a été associé étroitement à Louis Dolivet doit être indubitablement classé dans la catégorie des fellow-travelers, c'est-à-dire des gens qui, comme M. Pierre Cot, commencent par dire : « Je ne suis pas communiste, mais... » (et la suite signifie d'une manière ou d'une autre : je fais le jeu de Staline). La sous-commission sénatoriale ne saurait se dérober à cette partie d'une besogne de salubrité indispensable.

**

La collusion constante entre les communistes, le *Monde* et l'*Observateur*, s'est manifestée une

fois de plus à l'occasion du procès de Prague.

On sait déjà que l'imprudent Florimond Bonte n'avait pas craint de s'attribuer le mérite des articles signés Jacques Fauvet, dans le *Monde*, sur la crise du parti communiste. Il est visible que le nommé Raymond Barillon également a dû se conformer à des consignes en écrivant sur Marty et Tillon. Le duo Hervé-Morandat, dans l'*Observateur*, était de même bien réglé par le secrétariat du parti communiste.

Pour amortir l'impression produite par le débordement d'antisémitisme étalé au procès de Prague, le *Monde* toujours prompt à voler au secours des communistes, a publié dès le 29 novembre en première page un article intitulé : *L'antisionisme n'est pas l'antisémitisme*. On y retrouve le sempiternel argument : « ... mais M. Kaganovitch continue à figurer parmi les principaux collaborateurs de Staline... » Inutile de citer davantage. On voit le genre, et l'on connaît l'antienne.

Dans l'*Observateur* du 4 décembre, un perroquet qui signe G.M. répétait de son côté la leçon bien apprise : « ... il est hors de doute que l'antisionisme ne doit pas être confondu avec l'antisémitisme ». Tel est en effet le mot d'ordre du parti communiste, ressassé sur tous les tons par la pullulante presse communiste et pseudo-progressiste afin d'utiliser jusqu'à la corde, c'est le cas de le dire, avant de les rejeter « au fumier de l'histoire », comme disait l'autre, la séquelle des Hadamard, des Lyon-Caen, des Weil-Hallé, des Jean Wahl, des Blumel, qui ne rougissent pas de favoriser les pires entreprises communistes.

Une affirmation aussi mensongère ne mérite certes pas une très longue réfutation. Il est notoire que les bolchéviks usent largement de pseudonymes « idéologiques » pour les besoins de leur politique à double-face et qu'ils font de l'antisémitisme systématique en U.R.S.S. sous le pseudonyme de l'anti- « cosmopolitisme ». Ils emploient le pseudonyme de l'anti- « sionisme » à Prague et ailleurs mais il s'agit toujours du même antisémitisme. Seuls les communistes et leurs serviteurs du *Monde* et de l'*Observateur* peuvent faire semblant de croire au distinguo.

Au procès de Prague, accusés et accusateurs appartenaient à la même sorte de gens : les uns et les autres étaient des staliniens. Il s'agissait d'une lutte intestine entre staliniens. Les staliniens qui ont eu le dessus ont pendu les staliniens qui ont eu le dessous. Mais pendeurs et pendus étaient staliniens.

En tant que stalinien, comme Gottwald, l'accusé Slansky ne pouvait pas être sioniste. Ses co-accusés non plus. Dire qu'un stalinien est ou était un sioniste équivaut à parler d'eau sèche ou de cercle carré. Autant dire que Marty et Tillon sont sionistes.

Non seulement Slansky et consorts n'étaient pas sionistes, ils étaient bel et bien antisionistes. Par principe, par définition, et aussi en pratique. Par principe et par définition comme leurs congénères en U.R.S.S. où le sionisme est hors la loi depuis 35 ans, où les sionistes ont été emprisonnés, déportés ou fusillés sans merci. En pratique car, conformément aux ordres de Moscou, ils ont empêché l'émigration juive après la guerre dans toute la mesure où les ordres prescrivaient de l'empêcher, ils ne l'ont tolérée au compte-gouttes que dans la stricte mesure où Moscou la permettait à l'époque, et en rançonnant les parlants. Enfin ils l'ont rigoureusement interdite quand Staline a ordonné de l'interdire.

M. Beuve-Méry et M. Bourdet auront donc beau faire du zèle pro-communiste, ils ne donneront pas le change, et ce, d'autant moins que leurs amis staliniens se chargeront de leur rendre la tâche de moins en moins facile. Car ce qui se

passé à Prague n'est que la suite de ce qui se passe en U.R.S.S. où l'antisémitisme officiel bat son plein, où les gens de naissance juive sont chassés de l'armée, de la diplomatie, de l'université, etc., où la population juive du Birobidjan a été « liquidée », où la chasse aux cosmopolites est menée en des termes et d'une façon qui ne laisse pas place à deux interprétations.

Le dernier bulletin de « Paix et Liberté », *Défendre la Vérité*, n° 55, reproduit en ses pages 16 et 17 un fac-similé de journal communiste tchèque donnant la liste des accusés du procès de Prague : chaque nom est suivi d'une mention raciale ou nationale et par conséquent onze noms s'accompagnent de la mention : « Juif ». Il faut tout le désir du *Monde* et de *l'Observateur* de complaire aux communistes et de jeter un voile sur leur antisémitisme pour lire : *sioniste*, là où ce mot ne figure nullement.

Le *Monde* et *l'Observateur* donnent une fois encore leur mesure en gardant le silence sur la mise en cause de Georges Mandel au cours du procès. D'après l'un des candidats à la pendaison, celui-ci aurait été engagé à Paris au 2^e Bureau de l'Armée (espionnage militaire) par G. Mandel. Il faut toute l'ignorance des policiers communistes tchèques (ou russes) pour imaginer que Georges Mandel, soit comme ministre des P.T.T., soit comme ministre des Colonies, ait été à même ou ait pu se soucier de faire enrôler un communiste *allemand* par le 2^e Bureau de l'Etat-major français. Cette élucubration grossière ne s'explique que par le besoin de trouver un ministre « sioniste » français (G. Mandel sioniste !) afin de l'accointer avec un pseudo-sioniste trotsko-titiste germano-tchéco-slovaque. Le nom de l'ancien collaborateur de Clemenceau a semblé plus plausible à Prague que celui de Léon Blum. Mais voici une énormité stalinienne russo-tchèque avalisée sans sourciller par le *Monde* et *l'Observateur*.

La mise en cause des staliniens britanniques Alexander Werth et Koni Zilliacus, véritablement réjouissante, comme espions trotsko-tito-sionistes, pour bouffonne qu'elle soit s'explique par le besoin de trouver des chevilles avec l'Intelligence Service. Les staliniens de Prague (et de Moscou) en ont profité pour régler des comptes avec deux de leurs anciens compères. Quand à Noël Coward, autre sioniste d'étrange espèce, il y a lieu d'attendre sur son cas les éclaircissements d'un spécialiste. Le *Monde* et *l'Observateur*, qui savent tout, se gardent bien de partager leur science avec le pauvre public. M. Bourdet se garde même de toute allusion à son collaborateur Alexander Werth, redoutable sioniste bon à pendre. Il est vrai que M. Beuve-Méry n'en dit pas davantage sur l'espion américano-trotskyiste Edouard Bénéš, son maître à penser.

Les troueurs de nuques à Moscou et les penneurs à Prague ne se soucient guère de vraisemblance car ils n'ont pas tenu compte d'un petit détail : les sionistes d'Europe sont des gens qui veulent s'en aller, qui par conséquent n'ont rien à faire avec la politique des pays où la vie leur est impossible. Mais les empêcher de partir et leur reprocher d'exister, c'est implicitement reconnaître l'intention de les exterminer et, de fait, c'est bien le crime de génocide qui s'accomplit en U.R.S.S. et dans les pays satellites. Avec la complicité du *Monde* et de *l'Observateur*, de toute la presse occidentale d'inspiration « progressiste » analogue. Avec la complicité des Hadamard, des Lyon-Caen, des Weil-Hallé, des Jean Wahl, des Blumel et autres champions des Droits de l'Homme genre Emile Kahn, aussi moralement débiles qu'intellectuellement faibles.

**

La *Revue d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale*, éditée trimestriellement par les Presses Universitaires de France, avec l'aide du Centre National de la Recherche Scientifique, est une revue en quelque sorte officielle, si l'on en juge par la composition de son Comité de patronage, présidé par M. Georges Bidault, et de son Comité de Direction, présidé par M. Lucien Febvre.

Les infiltrations communistes n'y manquent pas. La dernière livraison (octobre 1952) comporte un compte-rendu du livre de propagande stalinienne « La vérité sur le drame polonais de septembre 1939 » de Victor Grosz, avec préface de Pierre Cot (Ed. du Pavillon). Dû à M. Portal, professeur à la Faculté des Lettres de Lille, spécialiste des questions russes, il ne comporte pas un mot sur la politique soviétique vis-à-vis de la Pologne, et ne fait pas une réserve de fond. Chacun comprendra que M. Portal, dont le crypto-communisme s'est manifesté en d'autres circonstances, appartient à la cohorte des flagorneurs de Staline par omission.

Dans le même ordre d'idées, deux comptes-rendus de M. Jean Neveux, agrégé à Alger, sur des publications historiques récentes faites en Pologne, se caractérisent par les mêmes silences sur la politique soviétique de 1939 à 1945.

Certes d'autres études, notamment celle de M. Rondot sur les livres de A. Rossi, témoignent d'une autre orientation. Mais il est visible que tout ce qui concerne l'U.R.S.S. est, dans l'ensemble des livraisons, traité avec une extrême précaution, quand ce n'est pas une visible complaisance, par un « compagnon de route » opportunément chargé de faire l'article qui convient. Nous y reviendrons en reprenant la collection complète.

A propos d'« insinuations calomnieuses »

DANS son numéro d'août 1952, reprenant à son compte un « document » publié par le « Centre d'information catholique », la revue *La vie intellectuelle* accusait à son tour le B.E.I.P.I. d'« intégrisme »...

Nous avons adressé à la *Vie intellectuelle* une lettre de rectification : bien qu'elle fût loin d'atteindre les dimensions de l'article qui nous mettait en cause, elle n'a pas été reproduite par la *Vie intellectuelle*, qui a préféré la résumer en trois lignes, d'ailleurs inexacts : notre but n'est

pas le « dépistage des communistes » mais une documentation objective sur l'action du communisme stalinien ; si « dépistage » il y a, ce n'est qu'une conséquence, et qui occupe, comme on peut le voir, fort peu de place dans nos colonnes.

La même revue, dans son numéro d'octobre, a parlé, sans le moindre semblant de preuve ni autre commentaire, des « insinuations calomnieuses du B.E.I.P.I. ».

Nous regrettons ces procédés. Le B.E.I.P.I. n'a

jamais calomnié personne. S'il se trompe, il est ouvert à toutes les rectifications et prêt à les publier intégralement. Ce nous est d'ailleurs une occasion de remarquer et de faire savoir à nos lecteurs que notre « Memento de la guerre froide » n'a fait jusqu'ici l'objet d'aucune rectification ni d'aucun démenti. Nous attendons encore que l'on nous y montre des erreurs ; à plus forte raison, des « insinuations calomnieuses ». Nous formons le vœu que ceux qui parlent du B.E.I.P.I. commencent par s'informer, avec autant de soin et de souci d'exactitude que nous en mettons nous-mêmes à rassembler et rédiger notre documentation. Nous avons le regret de constater que ce n'est pas le cas de la *Vie intellectuelle*. Nous n'épiloguerons pas sur les procédés employés à notre endroit. Simplement, nous publions ci-après la lettre de rectification que la *Vie intellectuelle* n'a pas voulu insérer :

7 octobre 1952.

Monsieur le Directeur de La Vie Intellectuelle,
29, Boulevard Latour-Maubourg, Paris-7^e

Monsieur,

Nous avons été extrêmement étonnés de voir la *Vie intellectuelle* (août-septembre 1952, p. 152) ranger le B.E.I.P.I. parmi les intégristes.

Le B.E.I.P.I. est spécialisé dans l'étude du communisme stalinien et la publication d'une docu-

mentation méthodique sur ce seul sujet. Les questions religieuses sont en dehors de son travail : le définir comme l'un des organes d'une tendance théologique (et même d'une société secrète catholique !) est plus que surprenant. Veuillez d'ailleurs remarquer que les caractéristiques auxquelles vous déclarez reconnaître les intégristes, ne s'appliquent nullement au B.E.I.P.I., contrairement à ce que vous affirmez. Nous n'avons fait aucune campagne contre MM. Maritain, Guillon, Daniel-Rops, Claudel, ni contre l'Union des Œuvres ou l'Action catholique spécialisée; nous n'en avons même jamais parlé.

Quant à Témoignage chrétien et à la Vie catholique nous n'avons jamais attaqué leurs tendances religieuses, à l'égard desquelles nous n'avons aucune hostilité et que nous n'avons pas à juger; nous avons seulement publié une documentation (où les intéressés n'ont rien trouvé à démentir ni à rectifier) sur les rapports de certains de leurs dirigeants avec le Parti communiste.

Nous vous faisons remarquer en outre que Témoignage chrétien ayant produit contre le B.E.I.P.I. le 24 mars 1952 la même imputation erronée d'intégrisme, nous y avons opposé un démenti précis (B.E.I.P.I., n° 65 d'avril 1952).

Nous regrettons que votre bonne foi ait été surprise au point de présenter à vos lecteurs le B.E.I.P.I. d'une manière qui défigure complètement son activité.

En vous demandant de vouloir bien rectifier cette erreur par la publication du présent démenti, nous vous prions d'agréer, etc.

Le Parti Communiste Suédois en 1952

LE P.C. suédois a connu l'apogée de sa puissance au cours des premières années de l'après-guerre. Tenant la direction de nombreux syndicats, il avait à sa disposition d'importantes sommes d'argent et une bonne quantité de journaux ouvriers qu'il utilisa au mieux de sa propagande. Aux élections de 1944, il obtint 10,3 % des voix contre 5,9 % en 1942 et 3,5 % en 1940. En 1946 il passait à 11,2 % et menaçait dangereusement le Parti social-démocrate. Mais depuis 1947 sa décadence est ininterrompue. Les efforts des sociaux-démocrates pour reconquérir les directions syndicales perdues ont été couronnés peu à peu de succès ; aux élections, le P.C. ne recueillait plus que 6,3 % des voix en 1948 et 4,9 % en 1950.

Où en est le parti en 1952 ? Il est relativement facile de faire le point puisque cette année a vu tout à la fois un déplacement des cadres communistes dans tout le pays, des élections syndicales et législatives, la publication des mémoires d'un ex-militant communiste, qui jettent une lumière nouvelle sur la vie intime du parti, et enfin l'affaire d'espionnage Enbom, laquelle a révélé l'étendue de l'activité illégale et antinationale des communistes en Suède.

Réorganisation du Parti

C'est au début de l'année qu'on en nota les premiers signes. Alex Jansson, l'ancien dirigeant des Jeunesses Communistes, qui se trouvait en Botnie septentrionale, fut dirigé vers Karlskrona et Bofors pour y créer ou réorganiser des cellules. A Bofors, il fut assisté de Hallstensson, venu de Jössefors. Gösta Kempe, de Karlstad, et Gunnar Adolfsson, de Malmö, tous deux anciens dé-

putés, allèrent s'atteler à la même tâche à Gothenbourg, dans les chantiers navals. Adolfsson fut remplacé à Malmö par Bror Malmqvist, précédemment adjoint de Fritiof Lager, le secrétaire du parti, à Stockholm. A Gothenbourg, on a d'autre part procédé à une soigneuse épuration de militants suspectés de titisme.

Puis la réorganisation gagne la tête du Parti, et en mars, Fritiof Lager cède sa place de secrétaire général du Parti à Erik Karlsson, un intellectuel sans grand prestige parmi les militants. Sans doute cette mesure fut-elle prise pour permettre à Lager de s'occuper plus directement des syndicats, sur lesquels il a gardé plus d'influence que tout autre chef communiste.

Les Jeunesses communistes, dont les effectifs avaient sérieusement diminué, subirent, elles aussi, des transformations, et changèrent même leur nom pour celui de *Jeunesse démocratique* (Demokratisk Ungdom).

Enfin, on a signalé le départ pour les démocraties populaires — et peut-être pour l'U.R.S.S. — de militants de valeur comme, à Gothenbourg, Gunnar Hansson, rédacteur en chef du journal *Arbetartidningen*, et surtout Bror Harald Larsson (accompagné de sa femme, d'origine polonaise), lequel tenait en main toutes les cellules du Sud-Ouest et avait de constantes liaisons avec les pays à gouvernement communiste.

Échecs dans les syndicats

Tous les ans, les syndicats locaux renouvellent leur direction ainsi que leurs délégués aux Organisations syndicales centrales et leurs représentants aux fédérations nationales.

Les sociaux-démocrates avait décidé cette année de faire un effort particulier pour ôter aux communistes le maximum de responsabilités syndicales. A Gothembourg, et surtout dans la riche région industrielle que constitue le nord de la Suède (Botnie septentrionale), où Paul Björk est allé prendre la direction du principal quotidien socialiste, le *Norrländska Socialdemokraten*, leur activité fut spécialement intense, et les résultats obtenus montrent que cet effort ne fut pas vain.

Il y a quelques années, les communistes avaient la majorité à la direction de 10 à 15 des 325 organisations syndicales centrales du royaume. Ils ne l'ont plus que dans deux. Les communistes avaient l'an passé la majorité à la direction de 130 des 8.892 syndicats locaux. Ils ne la conservent, en comptant au maximum, que dans 95, 100 peut-être, alors qu'à la fin de la guerre, ils l'avaient dans 500 d'entre eux environ. Si l'on compte que chaque direction de ces syndicats locaux comprend en moyenne 6 membres, on trouve que sur un total de 53.350 délégués, 1.000 seulement sont communistes ou sympathisants. Le nombre de syndicats locaux à la direction desquels les communistes avaient des représentants allait en 1951 de 425 à 430. Il est cette année tombé à 350. Enfin, on peut compter sur les doigts de la main les directions de fédérations nationales où les communistes ont des représentants.

Des syndicats considérés jusqu'ici comme des forteresses communistes ont cette année passé aux sociaux-démocrates. A Gothembourg, c'est le syndicat des chemins de fer, celui de l'usine d'automobiles Volvo, celui des autobus (communistes depuis 10 ans), celui du chantier naval « Göta-verken », qui compte 4.500 membres. Les 47 délégués de la métallurgie pour toute cette région sont socialistes, ainsi que, maintenant, ceux du bâtiment, communiste depuis 1933. En Botnie septentrionale, ce sont les cheminots, les travailleurs forestiers, les mineurs de Malmberget et les ouvriers du bâtiment qui ont remplacé leurs délégués communistes par des socialistes. Il en est de même à Skövde, dans l'entreprise « Pentaverken », où les communistes étaient si forts qu'ils purent même au printemps 1951 organiser une grève en dehors de la procédure normale (ce qui du reste valut à certains d'entre eux des amendes se montant à 21.415 couronnes, soit environ 1.500.000 francs).

Le recul communiste dans les syndicats se traduit donc par une perte importante d'électeurs. Il apparaît également dans une baisse certaine de la combativité chez les militants du parti. Edvin Dahl était le secrétaire du syndicat de l'entreprise « Pentaverken » à Skövde, avant l'élection qui le détrôna cette année. Il conservait néanmoins une grande influence sur les ouvriers. En mars dernier, il s'est fait expulser de l'entreprise pour avoir distribué le journal communiste *Ny Dag* dans les ateliers, pendant les heures de travail, ayant ainsi contrevenu aux stipulations de la convention collective. On n'a pas appris qu'un mouvement quelconque se soit produit parmi les ouvriers en faveur de l'ex-secrétaire du syndicat, et la seule réaction communiste a consisté en quelques articles de journaux.

Un aspect non négligeable de l'échec des communistes est que désormais, ils ne pourront plus utiliser pour leur propagande les caisses généralement bien fournies des syndicats. Le journal *Arbetspartidningen* de Gothembourg fut plusieurs fois renfloué par des prélèvements sur ces caisses, et on évalue à 50.000 couronnes (3.500.000 francs environ) les sommes ainsi prélevées ces dernières années — principalement dans la caisse du Syndicat du Bâtiment de Gothembourg.

Le recul communiste dans les syndicats conti-

nue. A Gothembourg les élections à la section métallurgique n° 41 ayant eu lieu prématurément, on sait déjà que les socialistes ont obtenu en novembre de cette année 5.233 voix (perte : 93) et les communistes 3.479 (perte : 493).

Les élections législatives

Elles ont, le 21 septembre dernier, confirmé les indications données par les élections syndicales, et le tableau ci-dessous, portant sur les élections législatives et communales depuis 1944, montre que la décadence commencée en 1947 se poursuit régulièrement :

	Sièges	Voix	% des voix
1944 (législatives) (sur 230)	15	318.466	10,3
1946 (communales)	—	372.424	11,2
1948 (législatives) (sur 230)	8	244.826	6,3
1950 (communales)	—	188.123	4,9
1952 (législatives) (sur 230)	5	167.295	4,4

Certes, les positions communistes restent fortes dans la plupart des centres industriels, comme la Botnie septentrionale (17,3 % des voix), à Gothembourg (11,4 %), dans le district de Gefle (8,1 %), dans celui du Norrland occidental (7%), à Stockholm (6,7 %) et dans le district de Stockholm (5,1 %).

Même là toutefois, une sensible perte de voix est à noter. En Botnie septentrionale, le P.C. en récolte 18.599 (1) contre 21.121 en 1950; à Stockholm, 27.538 (contre 29.342); dans le district de Stockholm 9.436 (contre 11.166) et dans celui de Gefle, 11.397 (contre 13.390).

En raison des procès d'espionnage Andersson en Enbom, ainsi que de l'agression soviétique contre les deux avions suédois en juin dernier, et surtout en considération du fait que le P.C. avait fait, en vue des élections, un effort de propagande relativement peu important, certains cercles politiques suédois avaient pensé que les pertes communistes seraient plus grandes. C'était méconnaître que si l'espionnage au profit de l'U.R.S.S. est, pour le commun des citoyens, une activité déshonorante, les membres du parti, eux, ne voient là qu'une façon dangereuse mais méritoire de militer. D'autre part, les réactions du gouvernement suédois, lors de l'agression soviétique, ont été si faibles dans les faits, qu'elles ont certainement aidé à accréditer le mensonge communiste, selon lequel, dans cette affaire, la responsabilité incomberait également (sinon au premier chef) aux autorités suédoises. Enfin, concernant la faible préparation électorale des communistes, il apparaît qu'à force de perdre des voix aux élections, le P.C. ne compte bientôt plus que sur ses partisans résolus, lesquels n'ont nul besoin d'effets de propagande pour se rendre aux urnes.

Un fait qui donne cependant à penser que la régression communiste va se poursuivre, est que depuis la guerre, il est notoire que le P.C. n'attire guère la jeunesse. Le vieillissement du parti n'est pas sans inquiéter ses dirigeants, mais jusqu'à présent, leurs efforts pour y remédier sont restés vains.

(1) Ces chiffres ne comprennent pas les votes par correspondance. Ceux-ci s'élevant pour tout le royaume à quelques 2.000 voix communistes, l'écart est négligeable.

Le livre de Björn Hallström

L'événement de l'année, pour ceux qui suivent les activités du P.C. suédois, aura sans conteste été la sortie, quelques semaines avant les élections, des mémoires de Björn Hallström, « *Je croyais en Staline* » (2). L'auteur, appelé le « Rouge Björn » à l'époque — et qui, ayant rompu avec le parti en 1940 à la suite d'une crise religieuse, est maintenant pasteur protestant au Congo belge —, a tenu une place importante dans le P.C. suédois entre 1930 et 1940, principalement en Botnie septentrionale. Ses révélations sont d'autant plus précieuses qu'elles concernent des militants et des dirigeants encore en place.

Hallström raconte d'abord comment, en Allemagne où il faisait ses études, il commença à militer dans les organisations de jeunesse du parti, aux côtés d'un jeune Bulgare qui devint par la suite ministre de la Santé dans la République populaire de Bulgarie. Expulsé d'Allemagne, il vint en Suède et mena la vie de la plupart des militants attachés au parti : tournées de propagande, voyages qui le mènent jusqu'en Australie, prison, etc... Envoyé faire un stage à Moscou, il y éprouve ses premières désillusions, tant à cause de la mauvaise organisation et du manque d'hygiène qu'en raison de l'éviction de chefs connus comme Zinoviev, à qui il rendit visite. Revenu en Suède après plus d'un an, il accède alors à des responsabilités plus hautes dans le Parti.

Délégué, puis président des Jeunesses communistes de Botnie septentrionale, il est en même temps attaché au journal *Norrskensflamman*, dont il rédigea un temps l'éditorial. Puis il passa une année à la rédaction de *Ny Dag*, à Stockholm, et fut le délégué du Parti à de nombreux congrès internationaux.

Lors de son passage à *Ny Dag*, il constata l'étroite dépendance du journal à l'égard du Kremlin, en même temps que, bien souvent, l'absurdité des consignes envoyées au journal :

« *Des directives sur les nouvelles lignes du Parti parvenaient constamment, directement par téléphone de Moscou, ou bien de la direction du Parti. Souvent, les traducteurs de Moscou écrivaient les directives et les appels, en une langue que nul Suédois ne pouvait comprendre. Nous arrangions la plupart du temps les textes à la rédaction de Ny Dag. Mais il arrivait aussi que les personnes qui étaient en butte aux critiques fissent partir telle quelle la version de Moscou à l'imprimerie. En pareil cas, nul dommage n'était causé. Un jour, nous parvint une « lettre ouverte aux membres des Jeunesses communistes », laquelle engageait à critiquer la direction des Jeunesses. La lettre fut publiée à la fois dans Ny Dag et dans Stormsklockan, et on l'envoya en outre sous forme de circulaire. Pas un seul membre ne fit écho à ladite critique, pour la simple raison que nul ne comprit de quoi il était question.* » (pp. 88-89).

« *Au cours des manifestations de chômeurs en 1930, les communistes suédois reçurent l'ordre de revendiquer des secours si importants que les chômeurs auraient dû recevoir plus que les ouvriers qui travaillaient. Quelques semaines après, ils commencèrent la campagne avec cette revendication, mais elle fut la risée des chômeurs eux-mêmes. Alors, ils mirent les directives de Moscou dans leur poche et agirent à leur volonté* » (p. 90.)

« *Des ordres détaillés arrivèrent pour que la première page ait un long article politique, la seconde, les nouvelles locales de Stockholm, etc.*

(2) « Jag trodde på Stalin », de Björn Hallström (Harriers Bokförlag AB, éd.).

A la rédaction, nous tentâmes de résister autant qu'il fut possible. A la fin, nous dûmes céder. Mais la vente baissa de façon si catastrophique que Moscou commença à s'inquiéter... » (p. 92).

... Et l'ancienne disposition fut adoptée à nouveau.

La soudaineté avec laquelle les consignes arrivaient était parfois d'une insolence rare :

« *Alors que j'étais rédacteur de politique étrangère à Ny Dag, nous avions un correspondant à Moscou du nom de Christian Hilt. Un jour, comme une élection devait avoir lieu, Christian Hilt n'eut rien d'autre à dire, dans son « rapport de presse », que : Les vieux ici veulent avoir les épreuves de votre manifeste pour les élections.*

« *On envoya aussitôt les épreuves demandées « par avion », ce qui était à Ny Dag le nom de couverture pour le courrier de l'ambassade russe, laquelle se chargeait d'acheminer la poste intérieure entre Stockholm et Moscou. Deux jours plus tard, au cours du « rapport de presse » de Christian Hilt, ce dernier dit : Mets une sténographe au téléphone, je vais dicter les modifications au manifeste* » (p. 120).

Si le journal *Ny Dag* était encore plus soumis à Moscou que son confrère *Norrskensflamman*, c'est, dit Björn Hallström, que sa situation financière était moins brillante, et qu'il avait régulièrement besoin d'aide extérieure. Cette aide était donnée sous forme d'exclusivité de vente de produits russes, consentis par les Soviétiques à certaines agences commerciales sympathisantes. Il arrivait également que d'importantes sommes d'argent, en devises étrangères, parvinssent secrètement à la trésorerie du journal. L'auteur conte qu'il effectua lui-même un tel transfert de fonds, de Stockholm à Copenhague.

De son activité de militant proprement dite, Björn Hallström raconte comment furent organisées les fameuses « marches de la faim » des années 30, ainsi que les manifestations de la lutte antireligieuse. Il décrit aussi comment fonctionne, surtout dans la presse, puisque c'était sa spécialité, l'organisation illégale du Parti.

Ce n'est pas la première fois qu'un ancien communiste publie ses mémoires en Suède. Per Meurling l'a précédé, il y a quelques années, en donnant toutefois plus de place à des considérations diverses qu'à des faits précis. Le livre de Björn Hallström est plus riche de ces derniers, et c'est sans doute là que réside la cause du succès qu'il remporte actuellement dans le pays.

L'affaire Enbom

C'est le fait qui a le plus affecté le P.C. suédois durant l'année écoulée. En dépit de deux études détaillées (3) mettant en relief la compromission des communistes suédois dans les activités d'espionnage de l'ambassade soviétique à Stockholm, la suite que le P.C. a donnée à cette affaire mérite qu'on s'y arrête à nouveau. On sait que pour le P.C., tous les accusés sont des provocateurs, sauf A. Karlsson et F. Larsson, qui, avec le Parti tout entier, en sont les victimes. La mauvaise foi des communistes apparaît clairement lorsqu'on étudie leur comportement depuis l'arrestation de Enbom.

Alors que toute la presse suédoise publie en gros titre la découverte du nouveau cas d'espionnage, qu'écrivit *Norrskensflamman*, le journal où Enbom avait travaillé et qui lui avait servi de couverture dans son activité d'espion ?

(3) Voir B.E.I.P.I., numéros 68 et 73

« Selon des renseignements publiés par les journaux de Stockholm, la personne arrêlée semble ne faire qu'un avec le journaliste Fritjof Enbom qui, antérieurement, a été employé à Norrskensflamman. Il a mis fin à son emploi au journal depuis un an à peu près. »

(Norrskensflamman, 16-2-52).

C'est peu ; c'est pourtant le début d'une longue suite de contradictions. L'équivalent de Norrskensflamman à Stockholm, *Ny Dag*, écrit de son côté, le même jour, que Enbom fut renvoyé de *Norrskensflamman*, « d'une part en raison du fait qu'il fit montre d'un esprit embrouillé, et de l'autre, parce qu'il avait tout simplement abandonné sa femme et ses trois enfants sans s'inquiéter de leurs moyens de subsistance » (*Ny Dag*, 16-2-52).

Comme Enbom a travaillé de 1947 à 1951 au journal en question et qu'il y rédigeait souvent l'éditorial, on aimerait connaître les articles où il fit preuve d'un « esprit embrouillé », car jusqu'à présent, nul n'a noté une grande différence entre les éditoriaux du quotidien à cette époque. D'autre part, si le collaborateur d'un journal manque à ses devoirs familiaux, où a-t-on vu que c'est en le renvoyant qu'on les lui fera respecter ? Ou alors faut-il croire que selon la direction de *Norrskensflamman*, le milieu du journal était néfaste pour Enbom, et qu'un changement de place lui aurait fait retrouver le sens de ses devoirs ?

D'autres fautes sont révélatrices de la perte de sang-froid des communistes : l'époque allant de 1947 à 1951 est nommée « une courte période », mais plus tard, on mentionnera Enbom comme ayant quitté « depuis longtemps » le journal, et cette expression désigne une période de neuf mois environ. On dira qu'il quitta le parti en même temps que le journal *Norrskensflamman*, et sans doute est-il possible qu'à partir de cette époque, il négligea d'acquiescer ses cotisations. Mais il n'est pas moins vrai qu'étant arrivé à Stockholm, il travailla occasionnellement à *Ny Dag* ; et lorsqu'après quelques mois passés à l'usine Separator il cessa son emploi, ce fut pour travailler à nouveau au Parti ; il eut même à choisir entre deux occupations.

On en vient à l'argument suprême : la provocation. Les communistes ont dit tour à tour que celle-ci avait été arrangée par Harry Truman (?), par le leader libéral suédois Bertil Ohlin, par la police suédoise, par le premier ministre Erlander et même par l'ancien rédacteur de *Norrländska Socialdemokraten* (le concurrent socialiste de *Norrskensflamman* en Botnie septentrionale), Henning Karlsson. Mais il est prouvé que Enbom commença son activité en 1941, à une époque où les U.S.A. soutenaient l'U.R.S.S., où les libéraux suédois flirtaient avec les communistes et ouvraient les colonnes de leur journal *Dagens Nyheter* à Ilya Ehrenbourg. Comme des policiers de tout le royaume ont participé à l'enquête sur cette affaire, parler de provocation de leur part équivaudrait à dire que toute la police suédoise s'est attelée à cette tâche sans que jamais la moindre indiscretion ne se soit produite. Présenter le premier ministre Erlander comme l'instigateur de la provocation parce que le P.C. suédois s'oppose à l'adhésion au Pacte Atlantique, c'est vraiment donner trop d'importance aux communistes suédois, et du reste, le gouvernement, après le procès, n'a pas manifesté son désir de changer la politique étrangère du pays. Enfin, l'ancien rédacteur en chef de *Norrskensflamman*, Henning Karlsson, a justement été relevé de son poste parce que son anticommunisme était jugé plus que suspect ; il ne saurait donc avoir joué le rôle qu'on lui prête.

Du reste, pourquoi organiser maintenant une provocation dont, à la première erreur, l'effet se serait retourné contre ses auteurs, alors que le P.C. suédois connaît depuis 1947 une décadence précipitée et régulière ? Et si Enbom était un provocateur, était-il seul dans le Parti, ne pouvait-on en trouver d'autres, parmi ceux qui l'ont aidé à occuper les fonctions que l'on sait, si favorables à l'espionnage ?

Même si les preuves de la compromission manquaient, on en trouverait dans les déclarations de communistes non encore taxés de provocation. Lors d'un congrès du district de Boden, de nombreuses plaintes furent entendues concernant Enbom, qui négligeait ses tâches journalistiques. En pareil cas, le journaliste fautif est pour le moins rétrogradé : il obtint un poste plus élevé à la rédaction centrale, avec de nouvelles et plus riches possibilités d'espionner. C'est un communiste authentique, cité comme témoin, Per Ekman, qui a narré le fait, lequel montre que le journal tenait Enbom pour quelque chose de plus qu'un journaliste peu consciencieux. Per Ekman n'a pourtant pas été dénoncé comme un provocateur.

Un autre communiste, qui compte parmi les dirigeants locaux, K. John Pettersson, de Gällivare, a raconté que Enbom vint un jour lui demander des renseignements secrets concernant les chemins de fer, où il est employé, et qu'il les lui donna. Est-ce la coutume chez les communistes de renseigner le premier venu (il n'avait jamais rencontré Enbom jusqu'ici) sur des secrets professionnels ? Ou bien K. John Pettersson est-il lui aussi un provocateur ?

Norrländska Socialdemokraten, dans son éditorial du 6 novembre dernier, a fort bien décrit, selon les témoignages communistes eux-mêmes, les débuts de Enbom dans l'espionnage.

« Enbom fut présenté par Per Ekman au libraire Sven Jonsson, lequel voulait avoir de Enbom des renseignements militaires. Jonsson mourut, et A. Karlsson alla chercher Enbom jusqu'à Svartbjörnsbyn, petit village isolé, pour les renseignements militaires en question. Karlsson donna à Enbom les mots de passe à employer quand d'autres que Karlsson prendraient contact avec lui. Karlsson ordonna en outre à Enbom d'aller à Gällivare, petite ville voisine, pour y prendre de K. John Pettersson les renseignements que ce dernier avait récoltés. »

La trahison et l'espionnage organisés sont on ne peut plus patents, et c'est sans doute parce que les communistes en sont eux-mêmes persuadés qu'un vent de panique a soufflé parmi eux et les a fait se contredire sans cesse, comme on l'a vu. Ils se défendront encore et trouveront de nouveaux mensonges, mais la cause est entendue, par le peuple suédois comme par les juges, lesquels ont sévèrement condamné tous les espions, qu'ils soient appelés « provocateurs » ou « victimes », en août dernier.

Sur appel des condamnés Gjerswold, F. Larsson et A. Karlsson, le procès a recommencé en

RÉSERVÉ AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

octobre. Entre temps, le P.C. avait envoyé sur le théâtre d'opérations de Fritjof Enbom deux médecins sympathisants communistes, qui revinrent avec un rapport et des témoignages certifiant que Enbom ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales, et que par conséquent, l'accusation contre Larsson et Karlsson, fondée principalement sur les déclarations de Enbom, ne pouvait être retenue. Après examen mental de Enbom, par un spécialiste, le tribunal n'a pas suivi les conclusions des deux médecins, mais a modifié le jugement: F. Larsson a été acquitté car il y avait prescription, mais Gjerswold et A. Karlsson se sont vu confirmer leur peine.

Ce nouveau jugement souligne donc une fois

de plus la compromission du P.C. suédois dans les activités d'espionnage soviétique en Suède.

**
*

Le recul des communistes en Suède vaut d'être noté. Il n'a pas suivi une quelconque amélioration sociale, puisque bien au contraire on y a remarqué ces dernières années une légère diminution du pouvoir d'achat. Il est la conséquence directe de la vigoureuse action anticommuniste menée, d'une part par les militants syndicaux parmi les travailleurs, et d'autre part, sur le plan national, par le gouvernement tout entier. L'exemple est à méditer.

Le Parti Communiste de l'U.R.S.S. après son XIX^e Congrès

Le récent congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S. permet de se faire une idée, forcément incomplète, de la composition du Parti et de son organe dirigeant.

Sur les 1.192 délégués ayant voix délibérative, la proportion de ceux qui appartenaient au Parti en 1917 était de 1,2 % soit 14 en tout. Ceux qui étaient entrés au Parti de 1918 à 1920 représentaient 6,2 % des congressistes. Le pourcentage des femmes-délégués n'était que de 12,3 %.

709 délégués détenaient un grade universitaire; le rapporteur de la commission de vérification des mandats, Pegov, en donna la répartition suivante. Sur 484 d'entre eux, il comptait 282 ingénieurs, 68 agronomes, 98 instituteurs, 18 économistes, 11 médecins et 7 juristes. Mais il ne dit rien sur les 225 autres et il ne souffla mot de ceux qui ont suivi les cours des écoles militaires, ce qui est considéré comme un grade universitaire.

Composition du Comité central

L'ancien Comité central du Parti, élu en mars 1939, comptait 71 membres : 34 seulement furent réélus le 14 octobre dernier. Parmi ceux qui n'apparaissent plus sur la nouvelle liste se trouvent quelques anciens membres très connus du Comité central : N. A. Vosnessensky, ancien mem-

bre du Politbureau et vice-président du conseil des ministres, chef du plan quinquennal, relevé de ses fonctions en mars 1949 et disparu depuis lors ; D. S. Manouïlsky, ancien secrétaire du Komintern, vice-président du conseil des ministres et ministre des affaires étrangères de l'Ukraine; M. M. Kaganovitch, frère de Lazare Kaganovitch qui est membre du Politbureau; P. S. Chemtschouchina, femme de Molotov, élue membre-suppléant du Comité central en 1939, mais non réélue cette fois. Quelques anciens membres du Comité central de 1939 ont été maintenant rétrogradés au poste de membres-suppléants, comme les maréchaux Boudienny et Timochenko.

Le nouveau Comité central composé de 236 membres et membres-suppléants, offre les caractéristiques suivantes :

1) *Identification beaucoup plus accentuée qu'en 1939 entre le Parti et l'Etat.* A côté de Staline, président du Conseil des ministres, tous les vice-présidents du conseil des ministres sont membres du Praesidium, qui remplace l'ancien Politbureau : Béria, Boulganine, L.-M. Kaganovitch, Malenkov, Malychév, Mikoïan, Molotov, Pervoukhine, Sabourov, Vorochilov, alors que les deux derniers vice-présidents, Tevossian et Kossyguine sont membres-suppléants. Tous les ministres chargés de l'industrie de guerre, comme par exemple Oustinov, ministre de l'Armement, Khrounitchev, ministre de la production aéronautique, Baïbakov, ministre de l'industrie pétrolière, sont membres du Comité central. Le ministère des Affaires étrangères est aussi bien représenté par Vychinski, membre-suppléant du Praesidium, et par les membres-suppléants suivants du Comité central : Gromyko, ambassadeur à Londres, Malik, ministre-adjoint des affaires étrangères, Panniouchkine, ambassadeur à Pékin et Zaroubine, ambassadeur à Washington. En tout, 95 membres du Comité central détiennent de hauts postes dans l'appareil de l'Etat.

2) *Rôle important*, — fait qui caractérise « l'ère stalinienne » — *des dirigeants de l'appareil du Parti.* Dans le nouveau Comité central, membres suppléants compris, figurent 36 hauts fonctionnaires de la direction centrale du Parti fixés à Moscou et 48 secrétaires régionaux du Parti.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

3) *Augmentation du nombre des militaires dans la direction du Parti.* Bien que le nombre des délégués au congrès ayant le diplôme de l'Académie militaire n'ait pas été communiqué, on a pu dénombrer plus de soixante délégués en uniforme. Sur les 236 membres et membres-suppléants du nouveau Comité central, 26 sont des militaires. Dans le Praesidium siègent deux maréchaux, *Boulganine* et *Vorochilov*, et dans le Comité central quatre militaires: le maréchal *Vassilievsky*, ministre de la Défense nationale, les maréchaux *Koniev* et *Sokolovsky*, ministres-adjoints de la Défense nationale et le vice-amiral *Kouznetsov*, ministre de la Marine. Parmi les membres-suppléants figurent les officiers suivants : *Artemiev*, commandant de Moscou, *Bagramian*, commandant de la région de la Baltique, vice-amiral *Bassisty*, ministre-adjoint de la marine, maréchal *Bogdanov*, commandant des unités mécanisées, maréchal *Verchinine*, commandant de l'aviation, général *Jigarev*, successeur de Verchinine, général *Gretchko*, commandant de Kiev, amiral *Zaharov*, ministre-adjoint de la marine, maréchal *Malinovsky*, commandant de la région de l'Extrême-orient soviétique, maréchaux *Joukov* et *Meretskov*, général *Tchouïkov*, commandant soviétique à Berlin, général *Chlemenko*, chef de l'Etat-Major, amiral *Youmachev*, ancien ministre de la marine. Un tel nombre de militaires dans l'organe dirigeant ne signifie pourtant pas qu'ils vont peser sensiblement sur les décisions du Parti (le Comité central est trop nombreux pour pouvoir faire quelque chose), mais Staline a voulu montrer par ces titres honorifiques, confiés aux commandants soviétiques, en quelle estime il tient l'Armée rouge.

4) *Composition nationale de la direction du Parti.* Sur 95 hauts fonctionnaires de l'Etat membres du Comité central, 61 exercent leurs fonctions dans la République fédérative russe, alors que les 34 autres viennent des 15 autres républiques fédérales. Sur les 125 membres du Comité central, environ 90 sont des Russes, et sur les 36 membres et membres-suppléants du Praesidium 26 sont des Russes. L'Ukraine est représentée par un ancien secrétaire du Parti communiste, *Khrouchtchev*, par son actuel premier secrétaire du Parti, *Melnikov* et par le président de son Conseil des ministres, *Korotchenko*. Des autres républiques il n'y a que Kuusinen, au nom de la République de Carélie, qui fasse partie du Praesidium.

Les organisations de base du Parti

Les chiffres officiellement communiqués montrent les fluctuations suivantes dans le nombre des membres : en 1934, 1.874.488 ; en 1939, lors du XVIII^e congrès, 1.588.852 (plus 888.814 candidats) ; en octobre 1947, 6.300.000 ; le 1^{er} octobre 1952, 6.013.259 membres et 868.886 candidats. Ces membres sont répartis dans 4.886 organisations de base, 167 organisations régionales, 15 partis communistes des républiques fédérales, et toute cette organisation fonctionne grâce au travail de 300.000 fonctionnaires rétribués. Le fonctionnement du parti est décrit dans les statuts qui définissent les devoirs des membres du Parti par 600 mots (jusqu'à maintenant c'était avec 17 mots), alors que 90 mots ont été suffisants pour définir les droits des membres du Parti.

La section de propagande du Parti dispose de 8.000 journaux, avec un tirage total de 40 millions d'exemplaires. Deux journaux centraux, *Pravda*, organe du Parti et *Komsomolskaya Pravda*, organe des jeunes communistes, sont tirés chacun à 4 millions d'exemplaires.

La répartition des membres du Parti est caractéristique à un triple point de vue.

Dans aucun centre industriel, et à plus forte raison dans aucun kolkhoze, le pourcentage des membres du Parti n'atteint celui qu'il a dans les formations militaires. Actuellement, 86,4 % des officiers sont membres du Parti ou du Komsomol. Tout le travail politique dans l'armée est confié à l'Administration politique centrale, directement contrôlée par le Comité central du Parti. Les commissaires politiques, relégués au second plan durant la guerre et désignés alors sous le nom de commandants-adjoints, sont de nouveau à égalité avec les chefs militaires proprement dits et suivent d'ailleurs une instruction militaire parallèle à la leur. Les officiers sont de leur côté soumis à l'éducation politique, de façon telle que durant les deux dernières années 74 % d'entre eux sont passés par les écoles du soir du marxisme-léninisme. Le but que Staline se propose est de transformer l'Armée rouge en une armée du Parti communiste, non seulement par la subordination de l'une à l'autre — ce qui existe depuis toujours — mais aussi par l'augmentation ininterrompue du nombre des membres du Parti dans les unités militaires et par l'endoctrinement toujours croissant des officiers.

Le second trait du parti bolchevik est le déséquilibre de sa composition sociale: le nombre des membres du Parti dans les campagnes est très inférieur à celui de ses membres urbains. A titre d'exemple, on peut citer la République de Kazakhstan : les paysans constituent 72 % de l'ensemble de la population, mais ne sont que 25 % dans le Parti. Depuis un an une campagne a été lancée à travers les républiques soviétiques en vue de l'augmentation des effectifs du Parti dans les campagnes, avec l'intention d'avoir une organisation du Parti dans chaque kolkhoze. Pegov a déclaré que le nombre des organisations de base dans les kolkhozes a augmenté de six fois, mais il s'est gardé de donner les chiffres pour la raison suivante : l'augmentation des organisations n'a pas été la conséquence d'une nouvelle affluence des paysans dans le Parti, mais du regroupement des kolkhozes, dû à la « supercollectivisation » et à la constitution des agrovilles. Les communistes dispersés jusqu'alors dans les petits kolkhozes ont pu former des organisations du Parti. Pour mieux assurer le fonctionnement des organisations du Parti dans les kolkhozes, il a été décidé que désormais un secrétaire du Parti, rétribué et dispensé du travail dans le kolkhoze, devait être nommé dans tout kolkhoze comptant 100 membres du Parti.

Enfin le rapport de Pegov du 7 octobre révèle que la République de Russie, englobant un peu plus de 51 % de la population soviétique, compte 70 % de l'ensemble des membres du Parti communiste de l'U.R.S.S. L'Ukraine représente 20 % de la population totale de l'U.R.S.S., mais son Parti communiste ne compte que 800.000 membres et candidats, ce qui fait 12 %. La Biélorussie représente 4,7 % de la population totale de l'U.R.S.S., et son parti ne compte que 2,3 % de l'ensemble des membres du parti. L'Ouzbékistan représente 3 % de la population, alors que son parti compte 1,8 % de l'ensemble du Parti. La Géorgie, pays natal de Staline, fait la seule exception : le nombre de ses membres du Parti par rapport à l'ensemble de la population de cette région, est le plus fort de toute l'Union Soviétique.

[Pour compléter cet exposé nous avons dressé (voir pages suivantes) un tableau donnant la composition du Praesidium du Comité central avec les fonctions de ses principaux membres dans le Parti et dans le gouvernement].

Composition du Praesidium du Comité Central du Parti Communiste

Noms	Position dans le Parti	Auparavant	Position dans le gouvernement
STALINE, J.V.	Secrétaire général. Président du Praesidium. Président du Secrétariat du C.C.	Président du Politbureau. Président de l'Orgbureau. Président du Secrétariat du Comité Central.	Président du Conseil des ministres.
ANDRIANOV, V.M.	1 ^{er} Secrétaire de la région de Lénin-grad.	Membre de l'orgbureau. Membre du Comité Central en 1939.	Membre du Praesidium du Soviet Suprême.
ARISTOV, A.B.	Membre du Secrétariat du C.C. 1 ^{er} Secrétaire de la région de Tscheljabinsk.	Secrétaire de région de Krasnojarsk.	Membre du Soviet Suprême.
BERIA, L.P.		Membre du Politbureau. Membre du Comité Central en 1939.	Vice-Président du Conseil des ministres. Chef de la Police d'Etat. Membre du Soviet Suprême.
BOULGANINE, N.A.		Membre du Politbureau et de l'Orgbureau.	Vice-Président du Conseil des ministres. Membre du Soviet Suprême.
KHROUCHTCHEV, N.S.	Membre du Secrétariat du C.C. 1 ^{er} Secrétaire de la région de Moscou.	Membre du C.C. en 1939. Secrétariat du Comité Central. Membre du Politbureau et de l'Orgbureau.	Membre du Praesidium du Soviet Suprême.
IGNATIEV, S.D.		Membre-suppl. du C.C. en 1939.	Membre du Soviet Suprême.
KAGANOVITCH, L.M.		Membre du Politbureau. Membre du Comité Central en 1939.	Vice-Président du Conseil des ministres. Membre du Soviet Suprême.
KOROTCHENKO, D.S.		Membre du Comité Central en 1939.	Président du Conseil des ministres en Ukraine. Membre du Praesidium du Soviet Suprême.
KOUSNETSOV, V.V.		Membre de l'orgbureau. Membre du Comité Central.	Membre du Praesidium du Soviet Suprême.
KUUSINEN, O.W.		Membre du Bureau Exécutif du Komintern.	Vice-Président du Praesidium du Soviet Suprême.
MALENKOV, G.M.	Membre du Secrétariat du Comité Central.	Membre du C.C. en 1939. Membre du Politbureau et de l'Orgbureau. Secrétariat du Comité Central.	Vice-Président du Conseil des ministres. Membre du Soviet Suprême.
MALYCHEV, V.A.		Membre du Comité Central en 1939.	Vice-Président du Conseil des ministres. Ministre des constructions navales. Membre du Soviet Suprême.
MELNIKOV, L.G.	1 ^{er} Secrétaire du C.C. du P.C. d'Ukraine.	Membre du Comité Central.	Membre du Praesidium du Soviet Suprême.
MIKOIAN, A.I.		Membre du Comité Central en 1939. Membre du Politbureau,	Vice-Président du Conseil des ministres. Membre du Soviet Suprême.
MIKHAILOV, N.A.	Membre du Secrétariat du C.C. Secrétaire général du Komsomol.	Membre du Comité Central en 1939. Membre de l'orgbureau.	Membre du Soviet Suprême.
MOLOTOV, V.M.		Membre du Comité Central en 1939. Membre du Politbureau,	1 ^{er} Vice-président du Conseil des ministres. Membre du Soviet Suprême.
PERVOUKHINE M. G.		Membre du Comité Central en 1939.	Vice-Président du Conseil des ministres. Ministre de l'industrie chimique. Membre du Soviet Suprême.
CHKIRIATOV, M. F.	Président de la Commission de contrôle du Parti.	Membre du Comité Central. Président de la Commission de Contrôle du Parti.	Membre du Praesidium du Soviet Suprême.

Noms	Position dans le Parti	Auparavant	Position dans le gouvernement
PONOMARENKO, P.K.	Membre du Secrétariat du Comité Central.	Membre du Comité Central en 1939. Membre de l'orgbureau. Secrétariat du Comité Central.	Membre du Praesidium du Soviet Suprême. Ministre du ravitaillement.
SABOUROV, M.S.		Membre du Comité Central.	Vice-Président du Conseil des ministres. Membre du Soviet Suprême. Président de la Commission du Plan d'Etat.
SOUSLOV, M.A.	Membre du Secrétariat du C.C.	Membre du Comité Central. Membre de l'Orgbureau.	Membre du Praesidium du Soviet Suprême.
CHVERNIK, N.M.		Membre-suppléant du Politbureau. Membre du Comité Central en 1939.	Président du Praesidium du Soviet Suprême. Chef d'Etat nominal de l'U.R.S.S.
TCHESNOKOV, D.J.			
VOROCHILOV, K.J.		Membre du Comité Central en 1939. Membre du Politbureau.	Vice-Président du Conseil des ministres. Membre du Soviet Suprême.

Membres-suppléants du Praesidium du Comité Central du Parti Communiste

Noms	Position dans le Parti	Auparavant	Position dans le gouvernement
BRECNEV, L.I.	Membre du Secrétariat du C.C. 1 ^{er} Secrétaire du P. C. en République de Moldavie.	Secrétaire de région de Dniepropetrovsk.	Membre du Soviet Suprême.
IGNATOV, N.G.	Secrétaire du P. C. dans la région de Krasnodar.	Membre du Comité Central en 1939. Secrétaire de la région de Krasnodar.	Membre du Soviet Suprême.
YOUNDINE, P.F.	Ancien rédacteur en chef de l'organe central du Kominform.	Membre du Comité Central.	Membre du Soviet Suprême.
KABANOV, I.G.			Ancien ministre de l'industrie électrique.
KOSSYGUINE, A.N.		Membre du Comité Central en 1939. Membre du Politbureau.	Vice-Président du Conseil des ministres. Ministre de l'industrie légère. Membre du Soviet Suprême.
PATOLITCHEV, N.S.	1 ^{er} Secrétaire du P. C. en Russie Blanche.	1 ^{er} secrétaire de la Russie Blanche. Membre-suppléant du Comité Central en 1939, Membre de l'Orgbureau.	Membre du Soviet Suprême. Président de la Commission mandataire du Conseil d'union du Soviet Suprême.
PEGOV, N.M.	Membre du Secrétariat du C.C.	Membre du Comité Central en 1939.	Secrétaire du Conseil des Affaires kolkhoziennes.
POUZANOV, A.M.	Membre du Secrétariat du C.C. Secrétaire du P. C. dans la région de Kuibychev.		Membre du Soviet Suprême.
ZVEREV, A.G.		Membre du Comité Central en 1939.	Ministre des Finances.
TEVOSSIAN, I.F.		Membre du Comité Central en 1939.	Vice-Président du Conseil des ministres. Ministre de l'Industrie lourde.
VYCHINSKI, A.I.		Membre du C.C. en 1939.	Ministre des Affaires Etrangères.

Les révélations d'un journaliste communiste allemand sur les propositions de paix de Staline à Hitler en 1943

DEPUIS le 15 août 1952, le principal organe du « combat pour la paix » des communistes d'Allemagne occidentale est le bi-mensuel *Offene Worte* de Cologne. Ses rédacteurs n'accordent qu'un intérêt secondaire aux questions sociales ; mais ils s'efforcent d'influencer par tous les moyens ceux qui combattent la politique étrangère du Chancelier Adenauer.

Voici le thème du journal : l'Occident prépare la guerre, l'Union Soviétique veut la paix. La publication apporte à l'appui de cette affirmation des documents historiques destinés à convaincre l'opinion allemande et en premier lieu les anciens combattants de la deuxième guerre mondiale. Staline est présenté, au même titre que Bismarck comme un homme qui lutte pour l'unité de l'Allemagne. Il aurait déjà, à Yalta, opposé son veto au projet anglo-américain de démembrement du pays ennemi et ce n'est que grâce à lui qu'à Potsdam le président Truman dut renoncer à son plan de créer plusieurs Etats allemands. Toutefois, la révélation la plus sensationnelle que font les *Offene Worte* à leurs lecteurs concerne les propositions de paix que l'Union Soviétique aurait faites au III^e Reich deux mois seulement après les protestations énergiques de l'agence *Tass* contre une entrevue imaginaire de MM. von Ribbentrop et Eden à Lisbonne (30 janvier 43).

Si on prend le journal communiste au mot, l'Allemagne nationale socialiste n'aurait perdu la guerre que parce qu'elle a refusé l'offre de paix séparée de Staline. Mais voici le texte en question : (*Offene Worte*, 15 novembre).

« Existe-t-il encore des doutes, sur la volonté de paix de l'Union Soviétique qui lui est dictée par son idéologie ou par la raison d'Etat ? Ils doivent disparaître à la suite des révélations sensationnelles faites par un diplomate de Hitler qui au cours de la dernière semaine a fait une tournée de conférences à travers la République fédérale.

« Le Dr. Peter Kleist, ministre plénipotentiaire de Ribbentrop à l'époque de Hitler, déclare qu'à Stockholm, où il s'est rendu en mission spéciale en 1943, après la bataille de Stalingrad et la défaite de Rommel en Afrique, il reçut la visite du chargé d'affaires de Moscou, qui offrit à l'Allemagne la paix dans un délai de 8 jours à condition que Hitler se retire sur les frontières de 1939. Le gouvernement du Reich laissa cette offre sans réponse.

« Deux mois plus tard, le gouvernement soviétique chargea M. Dekanosov, un très haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères de Moscou, de rendre visite à M. Kleist pour renouveler l'offre de paix de Staline. Cette demande aussi resta sans réponse. Peu de temps après, le même Dekanosov fut nommé par le gouvernement de l'U.R.S.S. ministre à Sofia. De là, il continua à envoyer des messages de paix, mais Berlin refusa de les prendre en considération.

« Le Dr. Kleist, diplomate hitlérien n'est pas suspect de sympathie à l'égard du communisme ou de l'Union Soviétique. Malgré cela, il ne peut s'empêcher de souligner l'attitude irresponsable

du gouvernement de Hitler. Le refus renouvelé d'accepter la paix que l'Union Soviétique proposait ne s'explique que par l'idée fixe de Hitler sur les chances d'entente avec les Puissances Occidentales. Il croyait encore que la Grande-Bretagne finirait par accepter son plan de partage du monde. Pour prouver sa bonne volonté au gouvernement anglais, il avait laissé, en 1940, les soldats britanniques s'embarquer à Dunkerque. La mission aventureuse de Hess poursuivait la même chimère. En sa qualité de haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, le Dr. Kleist avait une connaissance trop étendue des circonstances et des suites désastreuses du dilettantisme hitlérien pour ne pas tracer un parallèle entre la situation allemande d'hier et celle d'aujourd'hui.

« L'Allemagne peut encore avoir la paix dont elle a tellement besoin. Une des deux puissances mondiales la désire tout aussi vivement que nous : l'Union Soviétique. La création de celle-ci fut troublée par les guerres interventionnistes des grandes puissances : U.S.A., Japon, Grande-Bretagne et France. Elle a choisi la paix déjà au cours de la guerre polonaise de 1920 et elle ne refusa pas de pactiser avec l'ennemi fasciste pour tenir ses peuples à l'écart de la guerre. La même Union Soviétique envoie à présent des notes aux puissances occidentales pour obtenir la paix et l'unité de l'Allemagne. Qu'on le veuille ou non, cette Union Soviétique est déjà, à cause de ses propres intérêts, le champion de la paix. Ce fait oblige tous ceux qui désirent la paix à se déclarer solidaires de l'U.R.S.S. sur un point précis : la cause de la paix mondiale, peu importe si l'on approuve ou non les systèmes politiques de l'Est. Celui qui désire la paix doit tendre la main à ceux qui poursuivent le même objectif. »

Nous ignorons ce que M. Peter Kleist a pu dire au cours de sa récente tournée de conférences. Mais nous avons son livre : « Tu as aussi participé » (édition Vowinckel, Heidelberg, 1952). Il apporte en effet une série de révélations sur les rapports russo-allemands entre 1939 et 1945. Nous reviendrons sur cet ouvrage. Pour le moment, voici ce que M. Peter Kleist écrit sur l'offre de paix soviétique :

« A Stockholm se trouvait un homme qui proposa, au cours de l'année 1943, de renouer le dialogue entre le Kremlin et l'O.K.W. Hitler se montra très méfiant à l'égard de cette offre inattendue. L'intermédiaire soviétique exposa pourtant les raisons du Kremlin de se réconcilier avec l'Allemagne même après Stalingrad. Moscou estimait les hommes politiques de Washington et de Londres trop intelligents pour s'imaginer que la coexistence avec l'Union Soviétique était possible. Les puissances occidentales la laisseraient donc s'épuiser contre l'Allemagne pour lui asséner ensuite un coup définitif en l'excluant d'une Europe conçue sur le modèle de Versailles. Les armées allemandes se trouvaient encore sur le territoire de l'U.R.S.S. Pour les repousser il fallait consentir de lourds sacrifices. Des centaines de milliers de kilomètres carrés étaient encore à

reconquérir, Moscou était persuadé que les Allemands redoubleraient d'ardeur à l'approche des frontières de leur Patrie. En outre, Moscou redoutait un compromis entre l'Allemagne et les Anglo-Saxons. Par conséquent, il valait mieux, pour le moment, renoncer aux plans de conquête de l'Europe pour cueillir rapidement et sans péril des fruits qui murissaient en Asie.

« Hitler ne se laissa pas séduire par cette proposition. Il la repoussa, comme l'offre de médiation japonaise. Derrière tout cela, il ne voyait qu'une tentative de Moscou d'obtenir de sa part des moyens de pression sur les Anglo-saxons

pour les décider à ouvrir un deuxième front en Europe. »

Malgré des divergences certaines, les deux relations concordent et par suite s'authentifient l'une l'autre, tout au moins quant à la matérialité des faits. Les communistes ont donc repris à leur compte l'essentiel des déclarations de M. Peter Kleist.

Si Hitler avait accepté les offres de Staline et fait la paix avec l'U.R.S.S., les communistes n'auraient eu qu'à revenir à leur attitude d'avant le 22 juin 1941.

Le fonctionnement de la justice soviétique dans le procès Slansky

Nous laisserons délibérément de côté dans cet article tout l'arrière-plan politique du procès Slansky, et nous n'en retiendrons que les aspects principaux du fonctionnement de la machine judiciaire soviétique.

Dans tout procès soviétique dirigé contre des communistes, l'accusation repose sur un certain nombre de principes constants. En premier lieu, on ne juge pas des individus isolés, mais des groupes politiques, trotskistes, zinovievistes, droitiers, nationalistes bourgeois. Tout procès rassemble plusieurs groupes qui sont accusés d'avoir constitué un centre destiné à fomenter un complot contre le régime. Le trotskisme, hérésie capitale, figure toujours au banc des accusés, incarné par un certain nombre d'individus qui sont censés relever de cette idéologie.

Mais immédiatement l'accusation s'empresse de dévoiler le véritable caractère de ces groupes et de les disqualifier. Leur caractère politique n'est qu'un masque mensonger. Derrière leur pseudo-idéologie, se camoufle une activité purement criminelle. Les accusés, on doit le savoir, ne sont pas des adversaires politiques mais une bande sans principes. Dès le début, on leur refuse la qualité d'opposants. Les actes qu'on leur reproche relèvent essentiellement du code criminel et se répartissent en un certain nombre de chefs d'accusation à peu près invariables : terrorisme, espionnage, sabotage, et, d'une façon générale, haute-trahison. Toute cette activité n'a eu qu'un seul but : servir les intérêts de l'impérialisme, par le canal des différents services de renseignements, Gestapo, Intelligence Service, Deuxième Bureau, etc. Selon les nécessités politiques de l'actualité, l'un ou l'autre de ces services aura la vedette.

Il s'entend que les mobiles des accusés sont parmi les plus bas : la lâcheté, l'intérêt, la duplicité ou tout simplement la haine de la patrie des travailleurs. La psychologie des accusés est ainsi ramenée à des catégories élémentaires. Et comme il est difficile d'expliquer par quel processus des hommes, qui pendant des années ont été célébrés par la propagande comme des héros, ont pu se transformer en êtres aussi vils, l'accusation les disqualifie également dans leur passé. L'acte d'accusation s'efforce toujours de faire remonter l'origine de la trahison le plus loin possible.

Il importe de préciser le sens de certains chefs d'accusation qui recouvrent une réalité infiniment plus élastique et floue que celle définie par les codes occidentaux.

Il n'est pas nécessaire d'avoir jeté des bombes pour être qualifié de terroriste. Le trotskisme,

aux yeux de l'accusateur, est terrorisme pur. Donc, être trotskiste, s'est avouer en même temps terroriste.

Le sabotage n'exige pas une intention criminelle. Une production jugée insuffisante, des malversations, l'échec d'une politique économique peuvent être définis comme des actes de sabotage. Colporter des rumeurs malveillantes relève également du sabotage.

Enfin, le moindre renseignement, d'ordre économique par exemple, peut être taxé de divulgation de secret d'Etat. Tout, en U.R.S.S. ou dans les démocraties populaires, est secret d'Etat. Il s'ensuit que tout homme qui, par ses fonctions, se trouve en contact avec des étrangers est susceptible de divulguer des renseignements qui peuvent un jour lui être imputés à crime.

Il est clair que l'aveu sans réserve est la clé de voûte d'un pareil système.

Pour l'essentiel, le procès Slansky correspond à ce schéma résumé brièvement : on trouve au banc des accusés trois groupes « politiques » : les trotskistes, les nationalistes bourgeois slovaques et les sionistes. (Nous reviendrons ultérieurement sur ces derniers).

De même, on relève pour les chefs d'accusation principaux, ceux de divulgation de renseignements et de sabotage économique qui jouent un rôle essentiel. Le terrorisme, en revanche, joue un rôle beaucoup plus effacé ; on peut considérer qu'entre dans cette catégorie la tentative de meurtre prêtée à Slansky contre Gottwald par l'intermédiaire de son médecin.

Le sabotage économique occupe une large place. L'acte d'accusation reproche, par exemple, à Slansky et à ses adeptes de ne pas avoir suffisamment poussé l'extraction du minerai de fer tchécoslovaque : il a fallu, en conséquence, importer du minerai de fer de l'étranger ainsi que d'autres matières premières.

De même, Slansky permettait aux koulaks d'entrer dans les coopératives agricoles et leur assurait des postes importants.

Frejka explique de son côté que, par suite des activités de sabotage, il fut impossible de supprimer le système des tickets de rationnement : c'est ce qui justifie que ce système dure encore.

Ces quelques exemples suffisent à préciser les bases de l'accusation. La production du minerai de fer est insuffisante ? c'est du sabotage. Au bout de sept ans, le ravitaillement est toujours rationné : sabotage encore. Alors que c'est le système de planification « socialiste » qui est

le vrai responsable, la justice soviétique fait endosser les responsabilités par un certain nombre d'hommes.

De même, il est parfaitement vraisemblable que Slansky ait placé des « koulaks » à des postes importants, cette politique étant nécessitée par l'obligation d'utiliser des cadres suffisamment compétents (1). La justice soviétique prend donc pour base d'accusation des faits réels mais dont la signification est complètement falsifiée.

Il en va de même pour ce qui touche aux relations avec les services d'espionnage étrangers. Ici, on colle l'étiquette d'agent de l'Intelligence Service à des personnalités connues comme Ziliacus ou Noël Coward. Les conversations entre Geminder et Ziliacus deviennent ainsi des activités de trahison. Simone avoue qu'il a commencé à collaborer avec Mandel « national-sioniste » (*sic*) en 1939. Or, Mandel, nous apprend-on, était en liaison avec le Deuxième Bureau. Conclusion : Simone est un traître. De même, en France, on reproche à Marty d'avoir eu des entretiens avec des Egyptiens dont le cousin était trotskiste. La chance de Marty est d'être citoyen des pays capitalistes.

S'il s'agit maintenant de disqualifier les accusés dans leur passé de communiste, la vie des militants offre à l'accusation des éléments pour bâtir son mythe. Frank, nous dit-on, figurait sur la liste officielle des criminels de guerre. Il avait, à Buchenwald, étant employé dans les services de l'Arbeitstatistik, envoyé des co-détenus dans les « kommandos de la mort ». Mais c'est mettre en cause toute la politique du P.C. dans les camps de concentration ; et, à ce compte, Marcel Paul est lui aussi un criminel. Zapotocky également. La politique de collaboration avec les autorités allemandes à l'intérieur des camps n'est pas celle de quelques individus qui ont trahi par lâcheté, mais celle de tout le Parti. Seulement, le jour où le Parti décide de se séparer d'un de ses membres, il feint de découvrir ce qu'il avait auparavant ordonné et approuvé.

Autre exemple : Reicin avoue qu'arrêté en 1939 par la Gestapo il devint l'agent de la police allemande. Libéré par elle, il travaille comme indicateur jusqu'en 1940, date à laquelle, toujours avec son aide, il part en Union Soviétique pour s'y livrer à un travail de sape dans le parti tchécoslovaque. Mais cette « trahison » se situe précisément à l'époque où intervient le pacte germano-soviétique, circonstance dont l'accusation ne souffle mot.

Tous ces éléments restent dans le cadre du schéma habituel des procès soviétiques. Il importe de voir maintenant quels sont les aspects nouveaux :

1° — Pour la première fois, nous avons vu figurer sur le banc des accusés un nouveau groupe, celui des nationalistes-sionistes, et son apparition donne au procès une allure antisémite incontestable. Encore faut-il préciser la nature de cet antisémitisme telle que la définissent l'acte d'accusation et la presse communiste. Le sionisme est essentiellement dénoncé comme un nationalisme bourgeois et raciste ; il s'agit donc là d'une variété du nationalisme-bourgeois. En somme, ce que la justice soviétique se refuse à admettre depuis la constitution de l'Etat d'Israël, c'est la double appartenance à la patrie socialiste et à la patrie juive : il faut choisir entre Tel Aviv et Moscou, sous peine de mort.

2° — On peut noter certaines différences — d'ailleurs très secondaires — dans l'allure des

(1) A ce compte, Lénine peut être considéré comme un traître puisqu'il a préconisé l'utilisation, indispensable en période de transition — de fonctionnaires et techniciens agricoles.

déclarations finales des accusés. Cela vaut surtout pour l'accusé Simone qui a réclamé d'être pendu. Toutefois le cas s'est déjà produit, par exemple, au procès du bloc des droitiers et des trotskistes en 1938 où l'accusé Charangovitch s'estima indigne de réclamer une grâce. Du moins, il n'allait pas jusqu'à implorer qu'on l'exécute. Certains pensent que Simone a voulu, par là, souligner l'in vraisemblance des aveux qu'il avait consentis. Nous en sommes évidemment réduits aux hypothèses.

Une note nouvelle est fournie également par les lettres de la femme de London et du fils de Frejka qui exigent le châtimement suprême. Il ne suffit pas que les familles abandonnent les victimes ; elles doivent demander la mise à mort (2).

3° — Mais le point le plus important, ce sont les conditions mêmes dans lesquelles le procès s'est déroulé. Nous n'en avons eu connaissance que par les extraits de la presse communiste et les écoutes de la radio tchèque. Celle-ci n'a retransmis que des fragments des dépositions des accusés. Aucun représentant de la presse occidentale autre que communiste n'a assisté aux débats. Ceux-ci ont eu lieu à l'intérieur de la prison, devant — nous dit-on — un auditoire « d'ouvriers et de paysans ». La radio a annoncé l'ouverture du procès alors qu'il avait déjà commencé.

Ce luxe de précautions supprime tout contrôle. En réalité, nous ne savons rien du procès qui a eu lieu pratiquement à huis-clos. Comme seule base authentique, nous ne disposons que de fragments du procès, transmis par la radio et non en direct.

L'écoute de la radio permet encore de faire certaines constatations curieuses. L'émission de Radio-Prague de 20 heures du 24 novembre signale que « neuf des quatorze dirigeants du centre de conspiration contre l'Etat étaient hier au banc des accusés ». Pourquoi les cinq autres étaient-ils absents — ce qui est absolument anormal dans un procès collectif ?

Le même jour, à 10 heures, l'agence C.T.K. annonçait qu'« après avoir terminé l'interrogatoire de Margolius, le président du tribunal le mit au courant des dépositions des accusés qui avaient comparu devant lui ». S'agit-il des accusés absents ?

La façon dont les débats se sont déroulés nous échappe complètement. Il semble que la justice ait tout mis en œuvre pour les étouffer. Craignait-on un éclat de la part d'un des accusés ?

On ne peut manquer d'être frappé de la sorte de rétrécissement progressif des possibilités laissées aux accusés. Aux procès du bloc des droitiers et des trotskistes en 1938, les débats furent dominés par le duel entre Vychinski et Boukharine. Avec des accusés qui pourtant avaient reconnu leur pleine culpabilité, il y avait encore une sorte de controverse, de discussion, limitée sans doute à des points de détail, entre eux et Vychinski, enfin les « coupables » s'exprimaient encore en langage politique.

Avec le procès Rajk, le contraste est sensible. Les accusés paraissent réciter des monologues, des couplets préparés à l'avance, qu'interrompent seulement les questions du président. Le rôle du procureur est extrêmement effacé. L'ensemble donne l'impression d'un « montage » soigneusement préparé, où chacun récite le rôle qu'on lui

(2) En revanche, on peut noter la répétition de deux phénomènes classiques :

a) — certains accusés n'ont pas comparu ;—

b) — Marie Svermova, arrêtée en même temps que Sling, a comparu non comme accusée, mais comme témoin à charge.

a distribué. Les accusés, docilement, jouent leur rôle de traîtres, à l'exception de Rajk qui, brièvement, dans sa déclaration finale, souligne qu'il est conscient de l'étendue de ses crimes parce qu'il est un militant politique. Mais il n'y a plus ni contestations, ni incidents.

Le procès de Prague se réduit à un ensemble de fragments reliés entre eux par les commentaires de la radio. Il n'y pas eu d'audience, mais une audition. Jamais, dans un grand procès, l'appareil de la justice soviétique n'a fonctionné avec autant de précautions et autant de mystère.

Lectures

L'Histoire économique de l'U.R.S.S.

par Serge Prokopovicz

ENFIN les Français désireux de se documenter objectivement sur l'économie soviétique disposeront d'un livre susceptible de satisfaire leur légitime curiosité. Un ouvrage monumental dû à la plume du professeur Serge N. Prokopovicz vient de paraître en traduction française (1). L'auteur, aujourd'hui âgé de 81 ans, a fait de l'économie et de la sociologie russes sa spécialité depuis plus d'un demi siècle. Sa compétence, attestée par d'innombrables ouvrages et études publiés en français, en russe, en anglais, en allemand et en tchèque, n'est mise en doute que par les thuriféraires avoués ou honteux de Staline.

Il est évidemment impossible de résumer ici le contenu d'un livre de plus de 600 pages. La seule énumération des titres des treize chapitres dont il se compose donnera une idée de son extraordinaire richesse : les ressources naturelles du pays ; la population ; liquidation de la grande propriété ; le développement de l'agriculture ; l'organisation de l'entreprise kolkhoziennne ; la création de la grande industrie ; l'organisation de la technique de la planification ; le salaire des ouvriers ; le développement des chemins de fer ; le commerce de détail et l'impôt sur le chiffre d'affaires ; le commerce extérieur ; la monnaie et ses réformes ; le revenu national et la formation des capitaux d'investissement.

Chacun de ces chapitres contient de nombreux tableaux et d'innombrables chiffres présentés avec un maximum de clarté. Si de temps à autre le lecteur se heurte à des données contradictoires, la faute n'en incombe pas à l'auteur, mais aux documents soviétiques où l'auteur les a puisées. Dans chacun de ces cas, M. Prokopovicz s'applique d'ailleurs à éclaircir ces contradictions et à mettre à nu les vices des statistiques staliennes. Par des recoupements et par des raisonnements serrés il s'efforce de déchirer le voile dont les statisticiens soviétiques tentent de recouvrir leurs produits frelatés.

Ne pouvant résumer cet ouvrage, nous nous bornerons à signaler ici quelques-unes des questions qui y sont amplement traitées et qui préoccupent aujourd'hui tout particulièrement ceux des Occidentaux qui voudraient en savoir plus long sur le sphinx soviétique.

La valeur des statistiques soviétiques

L'une des questions que l'on se pose le plus souvent en Occident concerne la valeur des sta-

tistiques soviétiques. Voici ce que dit l'auteur quant aux statistiques agricoles (pp. 163-165) :

« En 1933, la méthode employée pour évaluer la récolte fut modifiée. Jusqu'alors cette évaluation était basée sur le grain recueilli par les chefs d'entreprises agricoles. A partir de 1933, la récolte fut estimée sur pied dans les champs (récolte biologique), compte-tenu d'une perte inévitable de 10 % au moment de la moisson. Or, avec les procédés actuellement utilisés en Russie soviétique pour faire la moisson, les pertes s'élèvent pratiquement, de l'aveu même des journaux du Kremlin, à 20-25 % de la récolte sur pied. Ainsi, à partir de 1933, les statistiques soviétiques ont donné sur la récolte des céréales des chiffres sciemment exagérés et sans comparaison possible avec les chiffres qui figuraient dans les statistiques jusqu'à 1932 inclusivement. Pour obtenir des chiffres égaux, nous devons donc déduire, pour les pertes qu'entraîne la moisson, non pas 10 % de la récolte évaluée sur pied, mais un chiffre bien supérieur. En 1934-1935, avec une diminution de 10 % de la récolte biologique, la différence entre la récolte engrangée et les chiffres officiels s'élevait approximativement à 15 %. Et en 1937, lorsqu'on cessa de tenir compte de ces 10 % de pertes, la différence entre la récolte engrangée et les chiffres officiels atteignit 20-23 %. En 1942, il fut interdit d'une manière générale d'estimer la récolte engrangée dans les fermes collectives. »

En ce qui concerne les statistiques industrielles, les procédés soviétiques ne sont pas moins sujets à caution. Citons simplement ce que dit M. Prokopovicz de la construction mécanique (pp. 319-320) :

« L'évaluation de la valeur de cette production en prenant pour base les prix de 1926-27 dans un pays qui ne fabriquait pas de machines est un problème insoluble : comment pourrait-on évaluer, en effet, la production globale de ces machines sur la base des prix de 1926-27 alors que cette année-là, l'U.R.S.S. ne fournissait pas de machines, leurs prix ne figuraient nulle part? Les économistes soviétiques ont résolu le problème de la manière suivante : ils estimèrent toutes les nouvelles fabrications aux prix de fabrication de la première année où ces articles ont été mis en vente sur le marché. Ces prix, en raison du prix de revient excessif de la première année de production, étaient, de toute évidence, anormalement élevés. Néanmoins, ce sont ces prix gonflés qui ont servi pour évaluer les années suivantes, la production des industries ayant vu le jour après 1927. Si les prix des articles fabriqués en 1926-27 étaient déjà sensiblement supérieurs à ceux des pays d'Europe occidentale et des Etats-Unis, à plus forte raison les prix des objets fabriqués dans les nouvelles branches industrielles

(1) Serge N. Prokopovicz, *Histoire économique de l'U.R.S.S.* (éd. du Portulan, chez Flammarion), prix : 2.100 fr. — Le traducteur, M. Marcel Body, s'est acquitté de sa tâche avec autant de soin que d'élégance, exploite d'autant plus méritoire que la plupart des traductions de ce genre fourmillent d'erreurs de transcription des noms propres et rendent souvent inintelligibles certains termes spécifiquement soviétiques.

créées après 1927 atteignaient et atteignent encore un niveau sans commune mesure avec les prix mondiaux. Dès lors, les statistiques soviétiques sur le développement de la production des machines sont beaucoup exagérées. Soulignons que, selon le plan, les constructions mécaniques devaient s'accroître, en 1950, de 91,5 fois par rapport à 1913 et dépasser de 285 % la fabrication de tous les autres biens de production, alors que le plan prévoyait que la fabrication de ces derniers ne serait que 6,4 fois supérieure à celle de 1913. Or, du fait que la production de machines entre dans la somme globale des moyens de production fabriqués et dans le revenu national de l'ensemble de l'industrie, ces statistiques sont, elles aussi, exagérées d'autant. »

On sait, dès lors, ce qu'il convient de penser de l'accroissement vertigineux dont font état les indices de la production industrielle de l'U.R.S.S. et des pourcentages d'accroissement, non moins vertigineux, du revenu national.

Le revenu national

En ce qui concerne ce dernier, tout le chapitre consacré par l'auteur à cette question serait à citer. Bornons-nous à quelques indications (p. 592) :

« Sur les cinq éléments composant le revenu national de l'U.R.S.S., aucun des calculs n'est juste. Dans l'agriculture, le revenu des cultures végétales est exagéré dans la proportion de 20 à 25 % ; l'accroissement du revenu de l'industrie l'est encore davantage (30 à 40 %) ; le calcul du revenu de la construction est fait d'une manière arbitraire et ne nous donne rien ; le revenu des transports ferroviaires est au contraire amoindri du fait que le trafic des voyageurs n'est pas compté ; et le revenu du commerce de détail est calculé d'une manière inexacte. »

Il y a pis (pp. 588-589) :

« En U.R.S.S., on fait entrer en ligne de compte, dans le calcul du revenu national, le rebut et les articles de mauvaise qualité fabriqués par l'industrie... La quantité de malfaçons et de rebut, dans les années du premier quinquennat, atteignait, d'après les informations parues dans les journaux soviétiques, jusqu'à 30 %... Les incidences que les fabrications de mauvaise qualité ont forcément sur le revenu national sont de deux sortes : le travail des ouvriers qui fabriquent ce rebut est improductif ; les produits bruts qui ont servi à fabriquer ces malfaçons sont perdus. Pour avoir une idée de l'importance de ce préjudice, faisons, à titre d'exemple, le calcul de la production globale de l'industrie soviétique en 1932 (en milliards de roubles au prix de 1926-27) :

« Production globale de l'industrie.....	43,5
« 30 % de rebut et de malfaçons	13,0
« Production nette selon les estimations... soviétiques	20,6
« Prod. nette après défalcation du rebut..	7,6

« 30 % de rebut réduisent la production industrielle et le revenu national qu'elle donne de 63,1 %. »

Technique et rendement

Que faut-il penser de la technique soviétique, « la première du monde » selon les incessantes affirmations de la presse stalinienne ? Les indications ci-après, relatives au rebut et aux malfaçons, fournissent déjà une première réponse.

A la page 215 de son ouvrage, le professeur Prokopovicz publie un tableau qui « fait ressortir le résultat suivant dû à la collectivisation intégrale et à la mécanisation (de l'agriculture) : en 1937, année de récolte exceptionnelle, le revenu global des fermes collectives, par hectare de cultures et aux prix de 1926-27, ne s'élevait qu'à 109,2 roubles, alors qu'en 1913 le même hectare donnait 120,1 roubles de revenu global et qu'en 1929, malgré une récolte inférieure à la moyenne, les entreprises individuelles rapportaient 125 roubles par hectare. S'il nous était possible d'établir une comparaison entre la production globale des entreprises paysannes en 1929 et la production des fermes collectives en 1936 ou 1938, nous obtiendrions un résultat encore plus minable. »

La situation actuelle dans l'industrie se caractérise comme suit (pp. 311-312) :

« La guerre de 1941-1945 a entraîné dans l'économie industrielle de l'U.R.S.S. des pertes considérables qui demanderont des années avant de pouvoir être réparées. Selon nous, les pertes les plus importantes ont été la régression de la population et de la main-d'œuvre, le remplacement, dans les établissements industriels, des ouvriers âgés de 18 à 49 ans par des vieux et des adolescents, des hommes par des femmes, des ouvriers qualifiés par des novices ; l'abaissement de la capacité de travail des ouvriers par suite de leur mauvaise alimentation et la diminution du troupeau national ; l'aggravation des conditions de logement due à la destruction de 1.710 villes (2) ; la détérioration et l'usure de l'outillage des usines, le débâtement des mines et des ateliers, la baisse du revenu national et la réduction de l'accumulation nationale et des investissements dans l'industrie. Par suite de la guerre de 1941-1945, l'ouvrier moyen a un rendement qui restera de longues années encore plus faible qu'avant la guerre. »

Les multiples rouages de planification contribuent, eux aussi, à diminuer le rendement (pp. 359-360) :

« Pour diriger l'organisation économique planifiée du pays, la commission du Plan d'Etat a besoin d'un grand nombre de techniciens, d'économistes et de statisticiens ; il fallut détacher de la production une grande partie du personnel technique et l'affecter aux services de planification... Au commissariat de l'Industrie du naphthé, 20 % seulement des techniciens ayant une instruction supérieure travaillaient dans la production même ; au commissariat de l'Industrie houillère, 27 % ; au commissariat des Pêcheries, 9 % ; au commissariat de l'Industrie du bois, 24 %. Les services administratifs et les directions industrielles de l'économie planifiée demandent une telle quantité de techniciens qu'il en reste très peu pour se consacrer à la production. » En outre (p. 364) : « Le Plan d'Etat a voulu planifier des phénomènes dont il ne connaissait point et ne pouvait connaître les facteurs déterminants ou sur lesquels il lui était impossible d'agir. »

Le salaire réel

Là encore, nous devons nous borner à quelques indications. Pour la démonstration détaillée, nous

(2) A la page 607, l'auteur écrit : « En 1937, la surface habitable dans les villes atteignait 211,9 millions de m², soit 4,2 m² par habitant. Cette surface est seulement deux fois plus grande que la fosse dans laquelle on enterre un mort. »

sommes obligés de renvoyer à l'ouvrage du professeur Prokopovicz. Puisque la propagande stalinienne monte sans cesse en épingle « l'amélioration de la condition ouvrière » depuis la fin de la guerre, et même par rapport à 1940, signalons tout d'abord cette constatation, fondée sur des chiffres précis (p. 421) :

« A la veille de la guerre de 1941-1945, le salaire normal avait perdu 58 % de son pouvoir d'achat par rapport à ce qu'il était avant la Révolution (1913). »

Autrement dit : à la veille de cette guerre, le salaire réel ne représentait que 42 % de ce qu'il avait été sous le tsarisme. Il s'avilit encore davantage, évidemment, pendant la guerre : « En 1947 le salaire réel était inférieur de 55 % à celui de 1940. » Les baisses de prix annuelles, depuis 1948, ne rétablissent donc que partiellement, et très lentement, une situation qui était devenue intolérable. M. Prokopovicz remarque très justement (pp. 440 et 443) :

« Quant à la baisse constante des produits alimentaires, on est une fois de plus en présence de ce défaut de mémoire qui caractérise les journaux soviétiques : ils oublient systématiquement les décrets qui ne réduisaient pas, mais augmentaient les prix des produits et articles de première nécessité... La population russe souffre surtout d'un manque de produits animaux : viande et beurre... Mais le blé lui-même, partant les produits panifiables, a augmenté dans la même proportion ou presque que les produits de l'élevage. Devant cette hausse, les pommes de terre devaient forcément devenir le principal produit d'alimentation. D'un pays qui se nourrissait de pain, la Russie s'est transformée en pays qui se nourrit de pommes de terre. »

**

M. Prokopovicz a écrit son livre avant la publication des objectifs du nouveau plan quinquennal. La plupart de ses statistiques ne vont que jusqu'à 1951 ou 1952 (pour cette dernière année, il ne s'agit évidemment que des prévisions). On peut donc dire que cet ouvrage apporte la documentation la plus actuelle et la plus récente qui puisse être fournie par un livre de cette envergure. Les extraits que nous venons de reproduire auront assez montré sa valeur vraiment

extraordinaire pour inciter les membres de notre Association à se le procurer et à le lire d'un bout à l'autre.

Le plus gros ouvrage consacré à un sujet aussi vaste ne saurait évidemment répondre à toutes les questions et traiter de tous les sujets avec une ampleur égale. C'est pourquoi certains points devraient, à notre sens, être développés et précisés dans une édition ultérieure. Le problème budgétaire, par exemple, n'y a pas trouvé une place suffisante, et l'auteur ne mentionne pas la marge, du côté des recettes comme de celui des dépenses, entre le total officiel et la somme des postes officiellement indiqués, marge représentant des fonds occultes dont on ignore à la fois l'origine (recettes) et la destination (dépenses). De même, il serait souhaitable que l'auteur précisât ses développements quant à l'ampleur du revenu national et aux rapports entre ce dernier et le montant global du budget.

Nous ne pouvons que faire nôtres les conclusions du professeur Prokopovicz (pp. 609-610) :

« Ce n'est qu'en renonçant à une politique insensée et chimérique qui consiste à vouloir « rattraper et dépasser » le développement économique de tous les autres pays et en libérant l'Union Soviétique de l'obligation d'accumuler 27 % du revenu national et de fabriquer sans mesure du matériel de guerre qu'on permettra au peuple russe de développer d'une manière suivie et rapide son économie nationale et de relever son niveau d'existence. Trente-cinq ans de pouvoir est un laps de temps plus que suffisant pour que la population de l'Union Soviétique et le Parti qui la gouverne se convainquent, au prix d'une amère expérience, de l'impossibilité absolue de réaliser les trois illusions foncières qui ont jusqu'alors déterminé la politique de l'U.R.S.S. : 1° la croyance qu'il est possible de rattraper et de dépasser en dix ans l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord dont le développement culturel est en avance de cent ans sur celui de la Russie ; 2° la croyance qu'à la Russie arriérée incombe le rôle dirigeant pour implanter le socialisme dans le monde entier ; et enfin 3° la croyance que l'on peut atteindre ces deux objectifs culturels en faisant appel à la guerre civile et à la guerre entre nations, en exterminant physiquement tous les non-conformistes ou en instaurant le travail forcé pour les populations tombées sous la coupe des communistes. »

La véritable nature du communisme stalinien

Liberté de l'esprit a publié dans son numéro de novembre 1952 un très important article de M. James Burnham qui s'impose à la méditation de tous ceux qui enquêtent sur la nature fondamentale du communisme stalinien.

M. Burnham s'en prend à deux erreurs courantes aux Etats-Unis (mais aussi répandues en Europe, ajouterons-nous), selon lesquelles : 1° le communisme aurait pour cause la « question sociale » ; 2° le communisme pourrait être vaincu par la « puissance de feu », c'est-à-dire uniquement par la force militaire.

Bien que contradictoires, ces deux thèses erronées sont souvent admises simultanément par les mêmes personnes, sinon sous forme de théorie dogmatique, du moins à l'état de préjugés solidement établis et jamais remis en cause.

M. Burnham, qui poursuit depuis longtemps une étude méthodique du communisme stalinien,

et qui s'est révélé, surtout depuis son livre : *Pour vaincre l'impérialisme soviétique* (1), comme l'un des meilleurs connaisseurs en la matière, montre que l'assaut communiste et la défense contre lui posent un problème essentiellement politique.

Nous reproduisons pour nos lecteurs les principaux passages de cet article, extrait d'un livre à paraître au début de 1953 à la John Day Company de New-York sous le titre : *Containment of Liberation*.

Communisme et question sociale

Remarque préliminaire, qui ne manque ni d'ironie, ni de portée : croire que « le commu-

(1) Edition française chez Calmann-Lévy.

nisme est la conséquence de conditions économiques défavorables » est une théorie marxiste :

« Cette théorie... découle logiquement de la théorie plus générale du déterminisme économique, doctrine qui veut que les conditions économiques soient la cause fondamentale et l'explication de tout ce que relate l'Histoire. Le déterminisme économique était une thèse soutenue à l'occasion par Marx et avec plus de constance par son collègue Friedrich Engels. Elle a caractérisé la tradition de la pensée marxiste orthodoxe. »

L'erreur actuelle sur le communisme stalinien tient en deux points :

« Le premier affirme que de mauvaises conditions économiques provoquent la poussée et la victoire du communisme. Le second soutient qu'une amélioration des conditions économiques arrêtera le communisme. Cette double croyance constitue le motif avoué du plan Marshall, du Programme « Point Quatre », etc. »

Cette manière de considérer le communisme n'était pas celle de Lénine :

« Il insiste sur le fait que la théorie et le programme révolutionnaire devaient être insufflés « de l'extérieur » aux travailleurs et que ces derniers n'iraient jamais spontanément au delà de la « conscience syndicale », c'est-à-dire des efforts nécessaires pour améliorer leurs salaires et leurs conditions de travail. Quant à l'organisation révolutionnaire, elle ne pouvait pas non plus se développer spontanément parmi les travailleurs et les paysans, mais elle ne pouvait résulter que de l'action délibérée de révolutionnaires professionnels. »

« Lénine, grand expert en la matière, avait indubitablement raison. Le communisme est à la fois une croyance et un ensemble de croyances en même temps qu'un dispositif organisé. »

M. Burnham poursuit alors une démonstration étroitement fondée sur les faits contemporains. En voici les points essentiels :

I. — « De mauvaises conditions économiques peuvent stimuler certains vagues sentiments de masse (désir d'amélioration, apathie, vaines rancunes) et dans certaines circonstances susciter sporadiquement des vagues d'agitation et de révolte sans but défini. Mais comment ces « conditions » pourraient-elles donner naissance aux subtilités du matérialisme dialectique et aux délicates manœuvres du Front Uni ? »

II. — « Dire que le communisme fleurit au milieu de mauvaises conditions économiques revient à affirmer qu'il existe une relation de cause à effet entre ces mauvaises conditions et le communisme. Si cette relation existait, il en découlerait que la force du communisme dans les nations, les classes sociales et chez les individus serait sensiblement proportionnelle au degré de mauvais état de la situation économique, c'est-à-dire de la pauvreté. Plus une nation, une classe sociale ou un individu serait riche, moins il serait communiste et vice versa. »

« Or, en fait, on ne constate aucune corrélation, positive ou négative, entre la force du communisme d'une part et l'état des conditions économiques de l'autre. Le communisme est devenu puissant aussi bien dans les nations riches que dans des pauvres, indistinctement, parmi les

classes plus ou moins favorisées. Le communisme n'a pas réussi à se développer dans d'autres nations et d'autres classes aussi riches ou aussi pauvres. »

III. — « La Tchécoslovaquie était de loin la nation la plus riche de l'Europe orientale. Depuis les années qui ont immédiatement suivi la première guerre mondiale, le Parti communiste tchécoslovaque a été, non seulement en valeur relative, mais aussi en valeur absolue, le plus important d'Europe orientale. De surcroît la Tchécoslovaquie est tombée sous la férule communiste sans intervention armée de l'extérieur. Si l'on argue qu'elle fut soumise à une forte pression soviétique, ce qui est vrai, il faut cependant se rappeler que cette pression a été considérablement moindre que celle qui s'est exercée sur la Finlande, pays beaucoup plus pauvre, qui n'a pas succombé devant le communisme. »

« La Turquie est un pays pauvre, incomparablement plus pauvre que, par exemple, la France ou l'Italie. Après sa défaite dans la première guerre mondiale et la perte d'un empire délabré, la Turquie s'est trouvée dans une situation économique particulièrement mauvaise. Or, si l'on remonte aux années qui ont suivi 1920, la Turquie n'a jamais eu de communistes, à part quelques agents et espions soviétiques. La France et l'Italie ont eu, et continuent d'avoir, des mouvements communistes de masse. »

IV. — « Si l'on pose le problème sous l'angle du degré d'« avancement » des économies qu'elles soient « évoluées » (industrielles) ou « primitives » (agricoles), on constate la même absence de corrélation entre le développement communiste et les conditions économiques. »

« Le communisme a conquis des pays d'économie « évoluée » ou s'y est renforcé (Allemagne, Tchécoslovaquie, France), des pays d'économie « primitive » (Chine, Bulgarie), de même que ce pays d'économie intermédiaire qu'était l'Empire russe. Par ailleurs le communisme est resté relativement faible dans d'autres pays d'économie évoluée (Angleterre, Pays-Bas, Etats-Unis), de même que dans d'autres pays d'économie primitive (Arabie saoudite, Turquie, Thaïland). »

V. — « Si, au lieu de s'en référer aux nations, on considère plutôt les classes sociales et les individus, on peut de nouveau mettre en évidence que le communisme n'est pas directement fonction de la pauvreté. (Aux Etats-Unis), le tiers le plus pauvre de la population a toujours été en majorité écrasante anti-soviétique et anti-communiste. Le pourcentage des professeurs de collège communistes est bien plus élevé que celui des cheminots, des petits fermiers ou des terrassiers communistes. Des millionnaires et des fils de millionnaires comme Frédéric Vanderbilt Field, Corliss Lamont et John Marshall ont été communistes ou sympathisants... Dans l'orbite communiste américaine, il y a relativement plus d'hommes de loi et de dentistes que de conducteurs de camions. Alger Hiss ne jouissait pas d'une situation particulièrement désavantageuse. »

« Dans certaines nations, les communistes ont pris le contrôle des principaux syndicats ouvriers. Cela ne signifie cependant pas que la majorité des travailleurs appartenant à ces organisations soient pro-communistes. D'autre part, les syndicats ouvriers ne comprennent jamais les couches les plus pauvres de la communauté. Nulle part, à l'Est ni à l'Ouest (et certainement pas en Russie elle-même) on ne constate que la force du

communisme soit aucunement en fonction directe du niveau économique.

« A ce sujet l'Asie ne diffère pas de l'Europe ni des Amériques. Les classes les plus pauvres des pays d'Asie ne deviennent pas communistes, cela leur est presque physiologiquement impossible. Le fait d'être communiste implique une certaine activité supplémentaire, mentale et physique, s'ajoutant à celle nécessaire pour gagner seulement sa vie. Aux Indes, en Chine, au Pakistan et dans les nations arabes, les masses connaissent une existence désespérée perpétuellement en proie à la maladie et à la famine. Elles n'ont ni le loisir, ni l'énergie, ni les réflexions nécessaires pour se payer le luxe du communisme. »

VI. — « Le communisme est une entreprise mondiale, disciplinée et centralisée, géographiquement centrée sur l'U.R.S.S., mais qui opère partout. C'est une puissance qui constitue un *appareil politique*. Le communisme ne « surgit » pas mystérieusement dans telle ou telle nation, classe ou individu. Il est apporté par les agents et par l'influence de cette entreprise dynamique.

« Quand l'entreprise communiste travaille sur une nation, elle trouve avantage à exploiter tous les antagonismes, tous les conflits, toutes les tensions qui peuvent y exister.

« Ces antagonismes et ces tensions en eux-mêmes ne favorisent pas spécifiquement le communisme. Ils constituent un point faible dans la texture sociale. Toute autre organisation consciente et disciplinée pourrait également les exploiter.

« A l'égard du monde non-communiste, l'entreprise communiste est nihiliste, c'est-à-dire qu'elle vise à détruire la structure de ce monde. Au sein de chaque nation il existe toujours un certain nombre d'antagonismes, de tensions, de conflits. Par suite il sera toujours possible à une organisation nihiliste perspicace d'y prendre pied et de trouver un levier à mettre en œuvre. L'élément qui décide si le communisme (ou toute entreprise comparable) deviendra fort et éventuellement mènera à bien sa conquête, est la nature de l'autorité qui s'oppose à la tentative de renversement du régime.

« Les faits historiques attestent que la *condition essentielle du succès communiste* est qu'il trouve devant lui un Gouvernement faible, un Gouvernement (ou une classe dirigeante) incapable de se décider en ce qui concerne les problèmes politiques, qui ne sache pas choisir. Cette condition essentielle est *politique*, et non pas économique, matérielle, culturelle ou idéologique. Les hommes doivent sentir qu'ils vont quelque part, qu'ils avancent dans une direction définie. Si l'autorité au pouvoir ne peut leur faire éprouver ce sentiment, alors ils se tourneront vers une autre qui le pourra... (En France) les communistes constituent le mouvement politique français le plus puissant. S'ils ne peuvent aujourd'hui, ou ne désirent pas, prendre la direction du Gouvernement, ils sont en mesure de paralyser en France toute action de quelque importance à laquelle ils s'opposent suffisamment. En particulier, ils peuvent empêcher la France de fonctionner d'une manière effective dans une coalition militaire anti-soviétique. Les communistes de l'intérieur, sous la direction soviétique, constituent donc l'un des problèmes cruciaux que la France doit résoudre. »

VII. — « Conclusion évidente et pratique : la méthode fondamentale de faire face au communisme doit être politique et non pas économique.

« Cela n'implique pas une opposition à l'aide économique aux nations non-communistes qui en ont besoin.

« Nous pouvons décider d'accorder une aide pour des motifs purement humanitaires, ou parce que nous pensons que c'est une bonne affaire. Qu'on accorde donc une aide ; *mais qu'on n'imagine pas que, ce faisant, nous allons arrêter le communisme...*

« Une des principales raisons de la léthargie de certains pays européens réside dans le simple fait que les jeunes hommes et les jeunes femmes de valeur n'y ont rien à faire et qu'on ne leur donne rien à espérer. La situation politico-économique leur offre difficilement des emplois où ils aient une chance d'éprouver le sentiment d'avoir accompli une tâche significative. »

Communisme et force militaire

M. James Burnham réagit avec une égale vigueur contre l'illusion selon laquelle la « puissance de feu », c'est-à-dire la force militaire, serait une défense suffisante contre le communisme stalinien :

« *Si la théorie de la puissance de feu était vraie, aucune révolte n'aurait jamais réussi. Les autorités établies possèdent toujours initialement la supériorité de puissance de feu sur les rebelles. Par des moyens politiques, par de l'audace et de l'adresse, les rebelles saisissent ou immobilisent une partie de cette puissance de feu... Quelle puissance de feu les bolchéviks possédaient-ils avant 1917 ? Quelques centaines de revolvers, et un peu de dynamite fabriquée clandestinement.* »

La force militaire reste subordonnée à la direction politique dont dépend la victoire ou la défaite :

« *Si les Etats-Unis sont physiquement et économiquement capables de posséder la plus grande puissance de feu du monde, il ne s'ensuit pas, qu'ils agiront de manière à la posséder véritablement. Il se peut que les Etats-Unis préfèrent fabriquer des postes de télévision plutôt que des avions de guerre.*

« *... Lénine croyait non pas dans la puissance de feu (ni de l'économie), mais dans celle de la politique, et de la volonté politique. Il savait que la puissance de feu avait aussi son importance, mais il comptait s'approprier celle de ses adversaires et l'utiliser pour ses propres desseins politiques. C'est ce qu'il fit.*

« *En 1944-1945, les armées alliées sous le commandement d'Eisenhower en Europe détenaient la plus grosse puissance de feu qui ait jamais été réunie. Théoriquement cette puissance de feu aurait pu être utilisée pour empêcher la conquête de l'Europe orientale par les Soviétiques. Staline, bien que relativement très inférieur en puissance de feu, était supérieur en connaissance et en résolution politiques. Aussi a-t-il été possible à Staline et aux généraux communistes d'immobiliser et même de rejeter Roosevelt et les généraux alliés.*

« *... Notre époque est celle de la primauté de la politique. Sans une politique correcte, l'argent et les armes ne sont rien. Equipés d'une politique adéquate, ayant un but politique et la volonté politique de le poursuivre, les hommes trouveront — ou prendront — l'argent et les armes.* »

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

POLOGNE

Le nouveau gouvernement

La nouvelle Diète a ratifié, à l'unanimité, le 21 novembre, le gouvernement présenté par B. Biérut. En vertu des stipulations de la Constitution du 22 juillet 1952, la fonction de président de la République est remplacée par celle de président du Conseil d'Etat (équivalent du Soviet Suprême).

« Disciple bien-aimé de Staline », Biérut est censé occuper un poste digne de ce titre. Aussi vient-il d'être nommé président du Conseil des ministres. Autrement dit, il se trouve à la fois à la direction du Parti qu'il préside, et à la tête du gouvernement.

Tout cela était à prévoir. En effet, dans son article « *Du marxisme en linguistique* » publié par la *Pravda* de juin 1950, Staline avait annoncé la nécessité de renforcer encore le pouvoir, ce que le XIX^e Congrès du Parti communiste soviétique a confirmé à Moscou. De telles décisions sont obligatoires dans la même mesure, sinon davantage, pour les pays de démocratie populaire.

Premier ministre, Biérut n'a pas moins de huit adjoints. Ce sont les huit vice-présidents du Conseil des ministres : Joseph Cyrankiewicz, ex-président du conseil, Ladislas Dworakowski, Thadée Gede, le général Pierre Jaroszewicz, Stéphane Jedrychowski, Zénon Nowak, Hilary Minc et le maréchal Rokossowski. Ce qui frappe dans cette équipe dirigeante c'est la place occupée par l'armée. Elle y a deux représentants: le maréchal Rokossowski, haut commandant, ministre de la Défense nationale et le général P. Jaroszewicz, jusqu'ici l'adjoint du précédent, fonction qu'il cumulait avec celle de vice-président de la Commission de Planification économique qui reste dirigée, comme par le passé, par M. Minc.

La gestion déficitaire des Fermes d'Etat a valu une disgrâce, pour le moment minime, à son chef, H. Chelchowski, membre du Politbureau. Vieux communiste du « groupe national », il a fait une carrière rapide, moyennant le reniement au moment opportun de Gomulka. Aujourd'hui, il est évincé du poste de vice-président du Conseil et doit se contenter d'un portefeuille ministériel.

Par contre, c'est une disgrâce certaine qui frappe l'ex-socialiste Casimir Rusinek. Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale dans le gouvernement précédent, il ne fait plus partie de l'équipe gouvernementale actuelle. C'est une annonce probable du crépuscule de sa carrière. Pourtant, au cours des premières années d'après-guerre, il rendait au sein du parti socialiste (gouvernemental) maints services aux communistes. Et tant que ceux-ci avaient besoin de lui, ils étouffaient les protestations des ouvriers, co-détenus de Rusinek des camps allemands de concentration de Stutthof et de Mathausen, l'accusant des cruautés qu'il avait exercées sur eux en tant que « Capo » et « Oberschreiber ». Ces anciens détenus intentèrent même une action en justice contre Rusinek. Les communistes et leurs compagnons de route du parti socialiste (gouvernemental) s'arrangèrent pour que l'affaire ne fit pas scandale. Le 18 septembre 1948, peu avant la fusion du Parti ouvrier avec le parti socialiste, au Conseil supérieur de ce dernier, Rusinek fut, pour des faits insupportables, sévèrement

rappelé à l'ordre par son ancien complice des camps, J. Cyrankiewicz. Toutefois, cela ne l'empêcha pas plus tard d'entrer au Comité central du Parti Ouvrier unifié et de garder longtemps le poste de ministre du Travail. La presse ne l'attaqua jamais, mais lorsqu'il fut jugé bon pour l'éviction elle ne le désigna pas nommément, mais uniquement par le ministère qu'il occupait. Pour le moment ce poste demeure vacant.

Un autre disgracié, Stéphane Dybowski, récemment encore ministre de la Culture et des Arts, membre du Parti paysan (gouvernemental), jouait le rôle de l'homme de paille de son vice-ministre, l'omni-présent Vladimir Sokorski. A présent, celui-ci « moscovite » zélé, n'a plus besoin d'une marionnette.

Les membres du Parti paysan (gouvernemental) ne détiennent à présent que trois portefeuilles, sur un total de trente quatre. Ce sont J. Dab-Kociol, à l'Agriculture, B. Podedworny, à la Sylviculture, et W. Szymanowski, aux P.T.T. Ni les « démocrates », ni les « catholiques » gouvernementaux n'ont aucun poste au gouvernement.

Quant aux anciens socialistes, ceux qui poussèrent le Parti socialiste sur la voie du « marxisme-léninisme » pour le précipiter enfin, le 15 décembre 1948, dans les bras du P.C., tous, sauf Rusinek, se sont maintenus à la surface. Il semble cependant qu'à l'intérieur du Parti ouvrier unifié, probablement pour le *forum externum*, les anciens critères de répartition des postes sont encore de rigueur. C'est ainsi que Rusinek y est remplacé par un autre ex-socialiste, Félix Baranowski. Il y a en outre une modification : l'ex-socialiste Casimir Dabrowski, ministre des Finances quasi permanent — puisqu'il occupe ce poste depuis 1945 — se retrouve aujourd'hui au ministère du Commerce extérieur.

D'autre part, il est introduit au gouvernement un second homme de confiance de Moscou, en grâce depuis 1942 le premier étant Biérut. Il s'agit du général Jozwiak-Witold, membre du Politbureau, le plus acharné accusateur de Gomulka. Cette « cooptation » s'est effectuée automatiquement, avec l'incorporation dans le gouvernement (comme ministre du Contrôle) de la Cour des Comptes, présidée par Jozwiak.

A part ces modifications et sauf quelques mutations aux postes secondaires, il n'y a pas d'autres changements importants. L'ancienne équipe s'est maintenue.

Excepté J. Berman, Edouard Ochab et St. Matuzewski, tous les autres membres du Bureau politique, au nombre de onze, participent directement au gouvernement, aux postes de président, vice-présidents et ministres. Ainsi le Parti et l'appareil de l'Etat se confondent en une entité unique. Tel est sans doute un des premiers résultats du renforcement du pouvoir.

Relevons une innovation : au Conseil des ministres sont invités, en plus de tous les vice-ministres, tous les chefs des directions centrales des différentes industries, branches commerciales, etc... De cette façon, la réunion du gouvernement se transforme en une assemblée de technocrates, au sein de laquelle les fonctions d'administrateurs se confondent avec celles de membres du Comité central et les mandats de députés.

Les « centres sionistes »

A l'occasion de la présentation de son gouvernement, Biérut a fait un exposé de vingt minutes, dans lequel on retrouve l'écho des nombreuses difficultés déjà connues du régime communiste en Pologne, ainsi que l'exhortation à les combattre. Biérut a insisté sur la nécessité d'accroître le rendement du travail, de lutter contre la spéculation, le gaspillage, les « malfaçons ». Il a annoncé que le personnel tout entier de l'entreprise serait rendu responsable de la non-exécution des plans de production mensuels, trimestriels et annuels. Mais c'est le passage ci-dessous cité qui a dû particulièrement frapper les Polonais.

« Nous mènerons une lutte implacable contre toutes les agences et représentations des centres ennemis impérialistes : américain, vaticain ou ceux du W.R.N. (1), trotskisto-titistes ou sionistes (c'est nous qui soulignons) (*Trybuna Ludu* (La Tribune du Peuple) du 22-23 novembre 1952).

En ce qui concerne les trois premières « agences et représentations », elles sont depuis longtemps la cible des attaques. Par contre, le reproche de trotskisme était plutôt rare au sein du Parti communiste polonais d'après-guerre. On le relevait, comme cela se produisit en novembre 1949, à l'encontre des militants communistes de moindre importance et de formation d'avant-guerre. Le « schisme » de Gomulka fut en quelque sorte ramené à la notion du titisme, bien que l'on ait saisi sa particularité. Aussi, les communistes ont-ils forgé le terme de « gomulkisme » dont ils intimidaient et terrorisaient les adhérents de leur propre Parti. Mais à quoi servirait la fameuse « rectification » de l'histoire par l'Olympe stalinien ? Slansky n'a-t-il pas reconnu qu'une même conspiration s'étendait à tous les pays satellites ? Comme Tito en Yougoslavie, il y eut, d'après ces aveux, Kostov en Bulgarie, Rajk en Hongrie, Slansky en Tchécoslovaquie, etc...

Il est donc certain que Gomulka et ses amis politiques seront jugés pour « trotskisme » et « titisme ». Par contre, il sera beaucoup plus difficile aux staliniens de les traiter en « sionistes » conspirant contre « l'édification du socialisme ». Ils ne pourront pas non plus exciter contre eux l'anti-

(1) W.R.N. = initiales du Parti socialiste polonais pendant l'occupation allemande.

sémite « colère du peuple ». Et cela, bien que l'antisémitisme ait toujours été fort en Pologne, où les brochures de foire sur les « Sages de Sion » trouvaient lecteurs non seulement parmi des paysans et petits-bourgeois, mais aussi dans la partie nationaliste de l'*Intelligentsia*.

Or, tous les communistes du « groupe national » avec Gomulka en tête ne viennent nullement des milieux israélites. Personne ne saurait trouver une « tache » sur l'origine « aryenne » aussi bien de Ladislas Gomulka que de Zénon Kliszko, de Ladislas Bienkowski, de Marian Sychalski et de plusieurs autres encore.

A l'inverse des communistes emprisonnés du « groupe national », les « moscovites », actuellement au pouvoir, comptent de nombreux hommes d'origine juive. Au sein du seul Bureau Politique il y en a trois : J. Berman, H. Minc et R. Zambrowski. Au Comité central ils sont beaucoup plus nombreux. Plusieurs Juifs se trouvent dans le nouveau gouvernement.

Il ne sera donc pas possible de sortir de l'arsenal hitléro-stalinien les accusations telles que « sionisme » et « juiverie » pour s'en servir contre Gomulka et ses partisans car l'attention publique se tournerait vers Berman, dont le propre frère Adolphe, sioniste, a émigré récemment en Israël et vers H. Minc qui, avec le népotisme qui lui est propre, a placé ses médiocres frères aux postes responsables à l'étranger et en Pologne.

Et nous ne parlons que d'hommes en vue. Les autres sont trop nombreux pour les énumérer tous. Mentionnons seulement qu'à la tête du Conseil national de Varsovie se trouve le beau-frère de Berman, Albrecht. Le rédacteur en chef de l'organe central du Parti ouvrier unifié *Trybuna Ludu* est Kassman, juif d'origine russe ; la revue politique et théorique de ce parti, *Nowe Drogi*, est dirigée par Fiedler.

La menace proférée par Biérut doit être comprise comme un avertissement à l'adresse de ses proches collaborateurs : si vous n'êtes pas suffisamment obéissants, dociles et zélés, vous serez traités en « Sages de Sion », conspirant dès votre venue au monde contre l'U.R.S.S., les pays de démocratie populaire et contre la Pologne.

Ainsi, avant même que le procès de Gomulka et de Sychalski ait lieu, les perspectives des nouveaux procès se dessinent. Il n'y manquera point de candidats-inquisiteurs.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Du sionisme à la franc-maçonnerie

On a relevé partout, et on ne pouvait manquer de le faire, tant la chose était frappante, le caractère antisémite du procès de Prague. Sur les quatorze accusés, onze étaient juifs, et ce fait eût suffi, même s'il avait été seul, à donner au procès son caractère. Et il n'a pas été le seul.

Assurément, cet antisémitisme ne signifie nullement que Staline ait cédé à un préjugé racial quelconque. Trotski a bien cité des propos tenus par Staline dans sa jeunesse et qui portent la marque d'un antisémitisme grossier bien dans la nature du personnage. Mais c'est au genre humain tout entier que Staline étend sa haine et son mépris et les Juifs en ont leur part, tout comme les autres.

Au demeurant, tandis que l'on faisait ce pro-

cess à Slansky, on laissait une juive, Mme Gertrude Sekaninova-Cakrtova, de son nom de jeune fille Stiasna, représenter la Tchécoslovaquie à la session de l'O.N.U., et le ministre de la Justice tchécoslovaque M. Stefan Rais est lui aussi, un juif. Il est vrai que durant le procès, le ministre en question, comme s'il se désintéressait de l'affaire, faisait des conférences sur la langue russe.

L'utilisation de l'antisémitisme a donc été essentiellement politique. Et il est clair quelles qu'aient été les distinctions établies, qu'on a fait appel à l'antisémitisme le plus grossier. Le journal du Kominform du 28 novembre 1952 (édition française) publiait une caricature où Slansky et le représentant de « la juiverie internationale », sont représentés sous les traits qu'a popularisés

la propagande antisémite la plus grossière. Il n'est jamais sans intérêt pour le Kremlin d'utiliser des passions populaires, fussent-elles cruelles.

Les socialistes ont dit souvent, au début de ce siècle, que l'antisémitisme était un excellent moyen de détourner l'attention populaire des véritables causes des injustices sociales. Staline n'a pas oublié cet enseignement, et il y songe peut être quand, par des procès et des campagnes de cette sorte il détourne sur les juifs la colère des peuples qu'il opprime.

Si voulue qu'elle soit cette recrudescence de l'antisémitisme populaire n'en semble pas moins avoir effrayé les dirigeants communistes de Tchécoslovaquie, et le 24 novembre 1952, l'on pouvait lire dans le *Rude Pravo* sous ce titre « *Le Sionisme, instrument des impérialistes américains* », une double condamnation du sionisme et de l'antisémitisme qui donne sa signification à l'affaire de Prague.

« *Ce qui les a conduits sur le chemin d'une activité criminelle, c'est le sionisme, le nationalisme juif bourgeois, le chauvinisme raciste, l'idéologie au service du capital.*

« *Le camarade Staline a dit justement « le chauvinisme nationaliste et raciste est la survivance des mœurs inhumaines propres à la période du cannibalisme ! » Et ce chauvinisme raciste c'est le sionisme, et c'est aussi l'antisémitisme, deux attitudes dans lesquelles notre peuple voit l'expression de la barbarie la plus répugnante.* »

C'est donc le sionisme qui est officiellement condamné — condamnation qui ne peut que plaire en outre aux Musulmans et qui, au surplus, est parfaitement conforme au monolithisme que le communisme stalinien veut imposer à la société. Toute originalité individuelle ou collective y est interdite, et un mouvement qui risquerait

d'accentuer le particularisme juif en donnant aux israélites un autre pôle d'attraction que Moscou, cette attraction fut elle seulement spirituelle, ne peut manquer d'apparaître comme une brèche dangereuse ouverte dans les murs de la prison stalinienne.

Ainsi s'explique également l'*hostilité à la franc-maçonnerie* qui s'est manifestée au cours du procès.

L'acte d'accusation mentionne en effet la franc-maçonnerie, et Slansky a avoué qu'il était en liaison avec des « frères maçons » en Tchécoslovaquie et en Occident.

« *L'instruction a prouvé, dit l'acte d'accusation, que Slansky entreprenait d'actives démarches pour abréger la vie du président de la République Klément Gottwald... Il était en liaison très étroite avec le docteur Haskovec, qui soignait K. Gottwald depuis 1945 et qui renseignait régulièrement Slansky sur l'état de santé de Gottwald et recevait de lui de nouvelles instructions. Or, Slansky connaissait le sale passé politique de Haskovec. Il savait qu'il était issu d'une famille bourgeoise, qu'il était franc-maçon et collaborateur. Mais il avait caché ces détails à K. Gottwald.* »

Et le procureur a déclaré, à la première audience du procès : « *J'ai à ma disposition une lettre qui vous a été envoyée (à Slansky) par le grand-maître des loges maçonniques en Tchécoslovaquie, le docteur Vancura, avec lequel vous étiez en liaison* » (*Rude Pravo*, 21-11-1952).

Les francs-maçons n'ont jamais été très nombreux en Tchécoslovaquie. Mais si peu qu'ils aient été ou qu'ils restent, ce sont aussi des hommes qui risquent de s'opposer au monolithisme social et qui gardent sinon des contacts avec l'Occident, du moins l'esprit tourné vers lui, fût-ce sans espoir. Il faut donc les anéantir — ainsi du moins raisonne-t-on en Stalanie.

HONGRIE

L'armée hongroise

Les autorités communistes de Budapest ont manifestement peur que l'armée hongroise ne soit « pourrie », indigne de confiance, et que l'esprit occidental ne se soit infiltré parmi les officiers et soldats. Il ne se passe presque pas de jour, en effet, sans qu'une mesure ne soit prise tendant à renforcer la surveillance politique des cadres militaires. Aussi l'activité du parti est-elle de son côté renforcée avec une intensité croissante au sein de l'armée.

La plus petite unité est dotée d'un comité du Parti, organisation très stricte ayant à sa tête de trois à cinq chefs. Le Parti tient une conférence mensuelle pour ces chefs de cadres ; une heure entière est consacrée à l'autocritique ; les noms des secrétaires du Parti désignés pour chaque formation sont publiés. Les membres du Conseil suprême de chaque régiment ou bataillon sont nommés et non élus. Dans certains cas, des membres du Conseil ont demandé par qui les hauts fonctionnaires du parti pour les formations militaires avaient été désignés ; ces curieux furent informés que les décisions du Parti ne peuvent être mises en question de cette manière.

Un des thèmes principaux de l'éducation dans l'armée est « *la reconnaissance sans borne envers le grand Staline qui a libéré la patrie hon-*

groise et rendu possible que des éléments de la classe ouvrière puissent devenir officiers. » Outre les comités adjoints à chaque régiment, bataillon, section, etc..., il existe, dans chaque cadre militaire un « comité de contrôle » ou « comité de vigilance », ayant à sa tête deux officiers supérieurs, hauts dignitaires du Parti. Au sein de chaque bataillon, l'officier politique désigne un soldat — membre du Parti — qui soumet la liste du nouveau comité directeur du bataillon. Cette liste est acceptée à l'unanimité et ces nouveaux membres désignent les fonctionnaires (secrétaire, trésorier, responsable culturel, de presse, etc.).

Dans les comptes-rendus du secrétaire du parti, il n'est d'ordinairement question de rien d'autre que de la faiblesse des armées occidentales, surtout américaine, et de la force invincible de l'armée rouge et des armées des démocraties populaires. Un des thèmes prépondérants est aussi la faiblesse de l'armée yougoslave comparée aux armées des puissances voisines, Hongrie, Roumanie, Bulgarie.

Lors d'une conférence d'officiers, à une question posée au sujet de l'importance respective de ces armées appelées peut-être à se faire face, il fut répondu par une statistique selon laquelle la

Yougoslavie posséderait une armée d'environ 7 à 800.000 hommes, les trois puissances voisines ayant une armée d'au moins 800 à 850.000 hommes. Sur ce chiffre, la Hongrie aurait mis sur pied 250.000 hommes ; or, d'après le traité de paix, elle a le droit d'avoir sous les armes environ 75.000 hommes ; elle posséderait donc actuellement une armée quatre fois supérieure à celle prévue par le traité de paix...

En Hongrie, l'armée jouit de prérogatives très importantes du point de vue du ravitaillement. Toutes les formations militaires bénéficiaient jusqu'à maintenant de ces avantages mais depuis que les fuites — ou tentatives de fuites — vers l'Occident deviennent de plus en plus nombreuses, les formations militaires frontalières sont avantagées relativement aux autres. Un officier d'un régiment de chasseurs frontaliers reçoit, par exemple, pour le petit déjeuner du matin du café au lait, du lard, des œufs et une forte ration de pain. Les soldats ont, eux aussi du café au lait, ainsi que du lard et du fromage blanc (5 dekas). La ration quotidienne est la suivante : 1 cube de café, 3 dekas de sucre, 1 décilitre de lait, 5 dekas de confitures, du fromage blanc et du lait, 50 dekas de pommes de terre, 10 dekas de flageolets, 15 dekas de viande désossée. Les soldats stationnés à l'intérieur du pays ne reçoivent pour le petit déjeuner qu'une soupe avec un morceau de pain, et pour le déjeuner et le dîner, ils n'ont, plusieurs jours par semaine que seulement des légumes sans viande.

A l'occasion des conférences militaires, les thèmes sont exclusivement la défense contre une attaque des armées impérialistes. Et au cours des manœuvres annuelles, comme pendant les conférences, les officiers politiques commencent leurs contre-attaques en hurlant des jurons contre les puissances impérialistes.

Les lettres que reçoivent ou écrivent les soldats sont sévèrement censurées. C'est à ces lettres que les officiers se réfèrent quand ils critiquent l'esprit de l'armée en dénonçant son manque de combativité.

Chaque formation militaire possède son jour-

nal mural, comme dans les usines. On peut y lire presque chaque jour un article contre les forces militaires occidentales.

La lecture du journal de l'armée *Nepkadsereg* « Armée populaire » est obligatoire. Chaque samedi, une conférence est consacrée au journal ainsi qu'aux discours de la semaine des chefs politiques. Des cinémas ambulants visitent les formations stationnées en dehors des villes. Les films projetés sont presque exclusivement des films soviétiques : au cours d'une année, trois films hongrois seulement ont été présentés à l'armée.

L'hymne soviétique est obligatoire à chaque occasion militaire mais l'hymne hongrois est souvent omis même lors de la prestation de serment des nouveaux officiers.

On chante de moins en moins les chants de soldats traditionnels mais les officiers politiques ou les responsables culturels n'ont cependant pas réussi à faire accepter des soldats la substitution des noms de Rakosi ou de Staline aux noms historiques qui figurent dans ces chansons. Lors de la révolution de 1848, quand une armée nationale fut créée pour lutter contre l'invasion russe, naquit une chanson qui resta toujours populaire depuis lors : « *Lajos Kossuth nous a fait dire qu'il avait besoin de nouvelles recrues — S'il le dit encore, nous partons tous, nous partons tous* ». Les officiers politiques ont tenté de remplacer dans cette chanson le nom de Kossuth par celui de Rakosi. Mais ils n'eurent pas de succès. Ce qui prouve combien l'esprit hongrois est resté rebelle aux propagandes et aux pressions communistes.

Mieux que par tout autre commentaire, l'état d'esprit de l'armée peut d'ailleurs se définir par l'histoire qui a cours actuellement en Hongrie sous forme d'un dialogue entre soldats :

— Nous avons une « arme éclair » miraculeuse, qui nous permettra de gagner la guerre, tu sais !

— Ah ? Et quelle est cette arme ?

— Le drapeau blanc grâce auquel nous nous rendrons aux forces américaines !

BULGARIE

Huit années d'art stalinien

Au commencement de l'année, on proclama que 1952 serait consacré à un examen général des activités dans tous les domaines artistiques depuis le 9 septembre, (date de la prise du pouvoir par les communistes) jusqu'à maintenant.

Un communiqué publié le 1^{er} janvier 1952 annonçait qu'une grande exposition générale de peinture se tiendrait au cours de l'année. Cette exposition, si elle a lieu, sera la première à ouvrir ses portes après le fâcheux incident qui eut pour héros le peintre communiste éminent et rédacteur en chef de l'organe idéologique de l'Union des artistes-peintres, Alexandre Gendov, (voir B.E.I.P.I., numéro 45, du 16-30 avril 1951).

Les artistes reçurent des indications précises au sujet des thèmes qu'ils devraient traiter dans leurs futures compositions, pour que ces dernières puissent être présentées au jury et éventuellement approuvées et retenues pour l'exposition :

« ... Le plan définissant les sujets à traiter pour les œuvres figurant dans l'exposition cite l'histoire et la lutte du Parti communiste bulgare — force dirigeante dans la lutte pour l'édification du socialisme dans notre pays, des motifs inspi-

rés par le passé héroïque de notre peuple, les moments importants de la construction socialiste dans la ville et dans notre nouveau village.

« Seront exposés également de nombreux paysages montrant la beauté et la grandeur de notre Patrie libre et l'héroïsme du travail de notre classe ouvrière. On pourra voir les portraits des dirigeants et des inspireurs de notre peuple dans la lutte pour la paix et le socialisme, les figures de ceux qui se sont particulièrement distingués dans le travail, l'art et la culture : *stakhanovistes*, « *travailleurs de choc* », héros du labour socialiste, lauréats du prix Dimitrov, etc. »... (Otéchestven Front du 1^{er} janvier 1952).

Les staliniens ne se contentèrent pas de l'élaboration d'un plan de thèmes permis, mais prirent les mesures qui s'imposaient afin de suggérer aux artistes au cours d'une série de réunions la bonne technique à appliquer lors de leur travail :

« ... Pour orienter les peintres dans leur travail et au sujet des thèmes à traiter dans leurs tableaux pour l'exposition générale, ainsi que pour

accroître leur qualification, la Direction de l'Union des artistes-peintres bulgares a organisé une série de réunions instructives au cours desquelles a été donnée lecture de rapports traitant des questions idéologiques et de création... »

(*Otétchestven Front* du 1^{er} janvier 1952).

En même temps l'Académie des sciences a créé un « appareil consultatif » constitué par 32 maîtres-artistes du portrait, de la composition, de la graphique, de la sculpture, etc. Cet « appareil consultatif » a également pour tâche de superviser chaque livre d'art à paraître ou chaque article traitant des questions du domaine artistique.

Toutes ces mesures ont provoqué un grand mécontentement parmi les artistes qui ont vu leurs rangs perdre leur densité en raison de l'épuration systématique des rebelles. Pour étouffer les murmures et les critiques et surtout celles qui s'élevaient contre la « méthode collective » de travail, le vice-président de l'Académie des sciences, M. Dimitrov, s'adressa aux travailleurs intellectuels et aux créateurs du domaine artistique :

« ... Il est complètement erroné de penser que l'aide que le travailleur intellectuel reçoit de ses camarades l'empêchera de développer son talent. Au contraire, en l'aidant à se débarrasser de certaines habitudes néfastes de la pensée, à se libérer de certaines erreurs, ses camarades faciliteront son progrès. » (*Otétchestven Front* du 1^{er} janvier 1952).

Onze mois se sont écoulés depuis et la presse reste toujours muette au sujet des préparatifs pour l'exposition générale de peinture. La grande question qui se pose actuellement est de savoir si les staliniens bulgares trouveront d'ici la fin de l'année un nombre suffisant d'œuvres artistiques répondant aux conditions posées et conservant malgré tout une apparence d'œuvre artistique.

Le mois de janvier de l'année courante vit également s'ouvrir les portes de la Galerie nationale de peinture après une transformation complète. A cette occasion les journaux staliniens soulignèrent que le peuple bulgare devait être « particulièrement reconnaissant à Georges Dimitrov,

car la création de la Galerie était son initiative personnelle et fut réalisée avec les indications de Vassil Kolarov et celles du camarade Valko Tchervenkov... »

La Bulgarie a toujours eu non pas une, mais plusieurs galeries de peintures, toutes largement ouvertes au public, puisqu'elles appartenaient à l'Etat, mais voici quelle était la « nouveauté » de la Galerie nationale de peinture après les grandes transformations qu'on lui avait fait subir :

« ... L'ordre de l'exposition des tableaux est fixé suivant un système nouveau qui montre le développement dans une direction réaliste de notre peuple contre le fascisme, l'amitié bulgaro-soviétique et les profondes modifications de notre pays qui s'est engagé sur le chemin du socialisme. Ici se trouvent les œuvres de Panayotov — « Moïson dans le kolkhoze », de Kolev — « La maquisarde Véla », de Donkov — « L'exécution » (sculpture) et autres... »

(*Robotnitchsko Délo* du 28 janvier 1952).

Les staliniens ne se sont pas désintéressés des autres arts.

C'est ainsi qu'a eu lieu au début du mois de mai de cette année une curieuse discussion qui visait à définir le genre de littérature pour enfants admis dans les régimes communistes.

On passa en revue du 1^{er} au 20 juillet de cette même année toute l'activité musicale du pays au cours des 8 dernières années. Presque-à la même époque, du 15 juin au 2 juillet, fut examinée l'activité des auteurs dramatiques, des metteurs en scène, des acteurs et des danseurs de tous les théâtres bulgares. C'est à cette occasion qu'il y eut un échange de metteurs en scène, de chorégraphes et d'artistes entre l'Union Soviétique et la Bulgarie.

Au printemps de chaque année les staliniens passent en revue l'activité des « collectifs artistiques » et le programme de ces « collectifs » mérite un examen plus poussé. Il est assez intéressant de même de s'arrêter sur le concours pour le meilleur cinéma qui montra non seulement quels étaient les buts poursuivis par les spectacles cinématographiques en pays de « démocratie populaire », mais aussi la manière employée pour procurer un public à ces spectacles.

LE COMMUNISME EN ASIE

CHINE

Le ravitaillement en caoutchouc

Quand le Congrès américain adopta le 28 août 1951 la loi proposée par Laurie Battle, selon laquelle les Etats-Unis suspendraient leur aide économique aux pays qui se refuseraient à limiter, ou même à supprimer, l'exportation du matériel stratégique à destination de l'U.R.S.S. et de ses satellites, ceux-ci se rendirent compte, souvent plus rapidement que certains milieux occiden-

taux, des conséquences fâcheuses pour leur industrie de guerre ou leur industrie tout court. La loi n'entra complètement en vigueur qu'en janvier 1952, et ce n'était pas par une coïncidence purement accidentelle que les Soviétiques se mirent au même moment à organiser leur Conférence économique de Moscou, pour essayer de se procurer par une autre voie le matériel stra-

tégique et les matières premières dont ils avaient besoin. Mais le bruit qu'ils faisaient ne pouvait suppléer aux marchandises qui leur manquaient, et le récent numéro de l'organe du Kominform, (14 novembre 1951), se voyait obligé d'avouer : « En raison des limitations commerciales imposées par les Etats-Unis aux Etats capitalistes, il faut prévoir qu'au cours du deuxième semestre 1952 le commerce diminuera encore avec les pays du capital. »

La Chine communiste réussit encore à échapper à ce blocus, et le moyen dont elle use pour se procurer du caoutchouc est typique.

Dans les 12 mois précédant la guerre de Corée, l'importation du caoutchouc en Chine ne dépassa pas 27.500 tonnes. Mais en 1951, ce chiffre monta immédiatement jusqu'à 73.250 tonnes. Une grande partie fut achetée en Malaisie, dans les dix premiers mois de la guerre de Corée. Mais au printemps de cette année, le gouvernement britannique, sur l'insistance de Washington, a fait une démarche contre l'envoi du caoutchouc à destination de la Chine. Alors que l'U.R.S.S. put encore se procurer en Malaisie durant les premiers dix mois de cette année 11.125 tonnes de caoutchouc (contre 17.497 au cours de l'année 1951 tout entière) la Chine au contraire se retira complètement de ce marché pour en trouver un autre à Ceylan.

En effet, si la Grande Bretagne et ses colonies n'ont exporté aucun caoutchouc vers la Chine durant les dix premiers mois de 1952, Ceylan, agissant en Dominion indépendant en matière de commerce extérieur, n'a cessé d'augmenter ses envois de caoutchouc. Son exportation à destination de la Chine communiste indique cette croissance ininterrompue : en 1950, 70 tonnes,

en 1951, 5.543 tonnes, et pour les premiers huit mois de cette année 14.532 tonnes, ce qui eut comme conséquence l'éviction presque totale de l'Angleterre de ce marché qui fut traditionnellement à elle.

Selon *Neue Zürcher Zeitung* du 21 novembre, à qui nous empruntons ces renseignements, ces fournitures de caoutchouc vont encore augmenter après la conclusion du nouveau traité économique entre Ceylan et la Chine. Une délégation économique de Ceylan a visité Pékin en septembre et conclu un accord à la suite de quoi la Chine enverra à Ceylan 80.000 tonnes de riz avant la fin de janvier 1953, et Ceylan vendra à la Chine du caoutchouc pour une somme identique. A la fin de novembre une délégation économique du gouvernement de Ceylan est partie pour Pékin, chargée selon les paroles du premier ministre Senanayake, de conclure un traité commercial de longue durée avec la Chine. Le projet de ce traité commercial prévoit l'envoi à Ceylan de 200.000 tonnes de riz, en échange de 50.000 tonnes de caoutchouc à un prix dépassant le prix pratiqué actuellement sur le marché mondial. Le traité ne parle que de l'échange commercial pour une année, mais si la proposition chinoise est acceptée, il devrait se prolonger automatiquement pour une durée de cinq ans.

Les 50.000 tonnes prévues par le traité ne paraissent pas très élevées en comparaison de la production mondiale de 1.900.000 tonnes par an. Mais, comme le remarque justement le journal suisse, ces 50.000 tonnes comprennent la moitié de la production entière du caoutchouc à Ceylan et représentent plus des deux tiers de l'importation totale du caoutchouc par la Chine communiste.

LA VIE EN U.R.S.S.

La lutte de Sisyphe contre le gaspillage

Après le Congrès d'octobre dernier, la presse soviétique a repris avec une intensité accrue sa campagne contre la négligence, les relâchements, l'indolence et le gaspillage. Tout indique que la purge inaugurée pendant la préparation du congrès se poursuit *crescendo*. Cette fois-ci, l'argument massue est évidemment la nécessité pour tous, non seulement de réaliser, mais de « dépasser » les objectifs enfin publiés du nouveau plan quinquennal.

L'éditorial des *Izvestia* du 16 novembre cite quelques exemples des résultats de l'incurie des dirigeants économiques :

« L'année dernière les dépenses excédant la norme prévue dans l'industrie du bâtiment dépassaient un milliard de roubles, et à la place du profit de 2,9 milliards de roubles, prévu par le plan, les organismes du bâtiment ont dû enregistrer une perte de l'ordre de 2,5 milliards de roubles... De grosses pertes, et des dépenses improductives s'observent également dans les transports et dans l'agriculture. Les dépenses excédentaires sont démesurément élevées dans la collecte, la conservation et l'écoulement des produits agricoles, de même que le fonds de roulement des organisations commerciales. L'appareil des organisations de collecte, de répartition et de vente est démesurément gonflé. L'année dernière le comptoir régional de Kirov du trust Zagotzerno a subi

des pertes se chiffrant par millions. Pour le seul fonds de roulement les dépenses excédentaires atteignent environ un million de roubles, et les frais excédentaires directs 488.000 roubles. Le comptoir a dû verser des centaines de milliers de roubles pour l'immobilisation de wagons et de bateaux...

« La réduction des dépenses affectées à l'entretien d'un appareil d'administration et de gestion ne préoccupe toujours pas les dirigeants des entreprises et des organisations. Beaucoup de ministères et de services tolèrent le maintien d'un personnel excédant le contingent admis. Il y a du personnel largement excédentaire dans les appareils des administrations et organisations des provinces, des villes et des arrondissements...

« Certains dirigeants économiques ne savent pas dépenser les fonds publics raisonnablement et scrupuleusement, afin que chaque kopeck soit ménagé. Dans bien des entreprises on tolère des pertes importantes et des dépenses improductives de matières premières, de combustible, d'énergie électrique, d'instruments et d'autres valeurs matérielles, on utilise mal les forces productives. Les entreprises de la construction de machines agricoles subissent des pertes considérables parce qu'elles sortent des machines inutilisables. L'on dernier les clients leur ont retourné une quantité importante de machines défectueuses. Le ministère de la Construction des machines agricoles,

cependant, n'agit que mollement pour y mettre bon ordre. Cette année-ci encore, l'usine de Loubéretsk a subi de grosses pertes à cause des malfaçons ; pour six mois seulement elle a dû verser plus d'un demi million de roubles d'amendes, et de dédits. »

Dans les *Izvestia* du 18 novembre, on lit sous la signature du professeur Plotnikov qu'en « 1951 les pertes et les dépenses improductives des entreprises de l'industrie atteignaient 4,9 milliards de roubles, dont 3 milliards sont imputables aux malfaçons. »

Les *Izvestia* du 20 novembre (éditorial) nous apprennent que dans la construction mécanique l'outillage ne fonctionne que pendant 35 à 40 % du temps de travail.

La situation n'est pas plus brillante dans l'agriculture et dans l'élevage. L'éditorial des *Izvestia* du 21 novembre signale :

« Dans les kolkhozes des régions de Zyriansk, Tougansk et Chégarsk l'effectif des vaches, des porcs et des moutons, a sensiblement diminué. Dans la région de Kotpachev, environ dix mille hectares d'herbes fourragères n'ont pas été fauchées et dans l'ensemble le plan de collecte du fourrage n'a été réalisé qu'à 67 %, tout cela parce que le Comité exécutif de la région s'est conduit d'une manière irresponsable quant à l'organisation et au contrôle de l'application des décrets gouvernementaux. »

On a bien l'impression que personne ne se soucie des décrets, des oukases et de la loi en général. La *Pravda* du 19 novembre dénonce de multiples infractions au statut des artels agricoles dans la région Tchita, où les membres des artels s'approprient les bêtes collectives les meilleures en les remplaçant par leurs bêtes individuelles se trouvant en mauvais état :

« Parmi les contrevenants il y a beaucoup de dirigeants responsables. La plupart d'entre eux ou bien ne furent point condamnés, ou bien s'en tirèrent avec des sanctions insignifiantes.

« ... Les ordonnances du Comité régional du Parti sont toutes calquées sur le même modèle. On y signale quelques infractions, on recommande d'y mettre un terme. Les noms des dirigeants coupables du vol du bien des kolkhozes ne sont même pas mentionnés dans les décisions du Comité régional. Après avoir voté 14 résolutions pour lutter contre les infractions et après avoir chargé de leur application la section agricole du Comité régional, le bureau du Comité régional jugea sa mission accomplie. Il ne s'en occupa plus. »

Ces faits ne sont point limités à la région de Tchita. La *Pravda* du 18 novembre signale des faits semblables dans les kolkhozes de la région de Kouibychev, où la conférence tenue en août dernier avait pris des décisions en vue de resserrer la discipline et de remédier à de nombreuses « insuffisances ». Trois mois se sont écoulés depuis, et rien n'a été fait par le Comité régional. Les bonzes locaux et régionaux continuent de se sentir à l'abri de toute critique, en dépit des incessants appels officiels à la critique et à « l'auto-critique ». Sous le titre : « Pour la protection des correspondants agricoles », la *Pravda* du 23 novembre révèle des faits prouvant que ce n'est qu'exceptionnellement que des plaintes peuvent être adressées aux instances supérieures et qu'il y a des risques considérables à pratiquer la cri-

tique tant recommandée. Cela se passe dans la République turkmène :

« Certains correspondants agricoles et ouvriers ont ralenti leur activité, d'autres ont tout à fait cessé d'écrire à la presse en voyant qu'une saine critique n'est pas appuyée par les organisations, qu'on ne liquide pas les insuffisances et que les auteurs des critiques s'attirent bien souvent des persécutions.... Même au Comité d'arrondissement certains responsables ne tolèrent pas la critique et l'auto-critique, ils l'étouffent et l'empêchent de se développer. En septembre, la rédaction du journal *Tourkmenskaïa Iskra* (L'Étincelle turkmène) recevait une lettre signalant qu'au Comité d'arrondissement on étouffait la critique. L'auteur de cette lettre — un permanent du Comité d'arrondissement du Parti — la faisait suivre de ce post-scriptum : « Prière de tenir absolument secret le nom de l'auteur : il ne doit être connu que de vous. Il est très dangereux d'écrire ouvertement dans cet arrondissement. » ... Le Comité d'arrondissement ne permet pas le développement de la critique dans les journaux régionaux. Il s'oppose aux interventions critiques de la presse, il ne se soucie pas des faits portés à sa connaissance, il ne fait rien pour protéger les correspondants agricoles. »

En un mot, la terreur exercée par les potentats locaux et régionaux empêche de remédier à la corruption et au gaspillage des deniers publics et de procéder à l'assainissement d'une administration et d'une économie irrémédiablement gangrenées. Dans la mesure où un pourcentage infime des victimes trouve le courage de formuler des plaintes (« il est dangereux d'écrire ouvertement » !!!), un pourcentage plus infime encore de celles-ci aboutit à la liquidation des abus dénoncés, après quoi les nouveaux potentats installés à la place des anciens imitent les méthodes de leurs prédécesseurs. Au point où en sont les choses, l'engorgement de l'administration et de l'économie soviétiques paraît incurable, et on se demande en vain grâce à quel miracle les objectifs du nouveau plan quinquennal pourraient être atteints.

AUX LECTEURS DU BULLETIN

Nous aurions besoin, pour compléter certaines collections, des numéros suivants :

Année 1949 : Numéros 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16.

Année 1950 : Numéros 18 - 19 - 21 - 23 - 25 - 26 - 28 - 30 - 31 - 32.

Année 1951 : Numéros 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43.

Année 1952 : Numéros 59 - 60 - 61 - 63 - 65 - 66 - 68 et 74.

Ceux de nos lecteurs qui possèdent un ou plusieurs d'entre eux et qui voudraient bien nous les réexpédier nous rendraient — et rendraient à des spécialistes des problèmes que nous traitons — un très grand service.

Nous les en remercions vivement à l'avance en les priant de vouloir bien adresser leurs envois à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris 2°.